
Revisión bibliográfica sistematizada para la renovación del Plan de
Estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología

Informe Técnico

Presentado por: Comisión de Revisión Curricular de la Escuela de Archivología, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba

Autoras/es: Antonela Isoglio, Andrea Giomi, Horacio Etchichury, Andrea Guevara, Ulises Cruellas Rossi, Diego Lezana, María Florencia Romero, Claudio Trucco, y Noelia García

Fecha: noviembre de 2025

Lugar: Córdoba, Argentina

Destinatario: Consejo Asesor de la Escuela de Archivología, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba

Sumario

Lista de siglas	4
Introducción	5
Sección 1. Planes de estudios universitarios y procesos de reforma curricular en archivología y ciencias afines	7
Archivología	7
Procesos de autoevaluación, revisión y reforma curricular	7
Perfiles de egreso	9
Competencias y habilidades	12
Ciencias de la Información	14
Competencias y habilidades	14
Bibliotecología	14
Procesos de autoevaluación, revisión y reforma curricular	14
Competencias y habilidades	16
Documentación	19
Procesos de autoevaluación, revisión y reforma curricular	19
Informática	19
Procesos de autoevaluación, revisión y reforma curricular	19
Sección 2. Tradiciones de formación académica y profesional en el campo de estudios y percepciones de los claustros	21
Archivología	21
Institucionalización y evolución de la formación académica y profesional	21
Perfil del profesorado	24
Percepciones de egresados	24
Ciencias de la Información	25
Perfil del profesorado	25
Bibliotecología	26
Institucionalización y evolución de la formación académica y profesional	26
Perfil del profesorado	27
Perfil y percepciones del estudiantado	28
Percepciones de egresados	28
Perspectiva de los grupos destinatarios de los servicios informativos	30
Sección 3. Enfoques teóricos y metodológicos y prácticas pedagógicas y sociotécnicas en el campo de estudios	31
Archivología	31
Enfoques teóricos y metodológicos	31
Prácticas pedagógicas y sociotécnicas	34
Bibliotecología y Ciencias de la Información	39

Enfoques teóricos y metodológicos	39
Prácticas pedagógicas y sociotécnicas	39
Estudios universitarios	40
Prácticas pedagógicas y sociotécnicas	40
Sección 4. Tendencias de la producción científica y académica en el campo de estudios	42
Conclusiones	44
Referencias	46
Créditos	54

Lista de siglas

AERI	Iniciativa para el Futuro de la Educación y la Investigación Archivística
CI	Competencia en información
CNA	Consejo Nacional de Acreditación
DASP	<i>Departamento Administrativo de Serviço Público</i>
EIB	Escuela Interamericana de Bibliotecología
EVA	Entornos virtuales de aprendizaje
MGDA	Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos
OCR	Reconocimiento óptico de caracteres
SAA	<i>Society of American Archivists</i>
TDIC	Tecnologías digitales de la información y la comunicación
TIC	Tecnologías de la información y la comunicación
UASLP	Universidad Autónoma de San Luis Potosí
UCM	Universidad Complutense de Madrid
UdelaR	Universidad de la República
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México
UNIRIO	<i>Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro</i>

Introducción

La Comisión de Revisión Curricular de la Escuela de Archivología fue conformada por el Consejo Asesor en su Sesión N.º 452 del 15 de octubre de 2024, con la finalidad de llevar adelante el proyecto de investigación institucional *Revisión del Plan de Estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología y fundamentación académica para el diseño del futuro currículum de la Escuela de Archivología*. El objetivo de este proyecto es generar un conjunto de insumos académicos que orienten la actualización curricular de la Licenciatura en Archivología. Para ello, la investigación contempla diversos procesos de trabajo que incluyen la revisión de normativa, literatura académica, diseños curriculares, el diagnóstico de los claustros sobre el desempeño del Plan de Estudios 2000, y la proyección realizada por los equipos docentes.

El presente informe técnico presenta los resultados del proceso de revisión bibliográfica sistematizada, cuyo objetivo fue identificar análisis relacionados con planes de estudios universitarios y procesos de reforma curricular en archivología y ciencias afines, así como estudios acerca de las percepciones de los distintos claustros sobre la formación académica y profesional. Asimismo, este proceso se orientó a reconocer tendencias de la producción académica y científica e innovaciones en torno a enfoques teóricos y metodológicos y prácticas pedagógicas y sociotécnicas en este campo de estudios. Con todo ello se procura aportar al proceso de identificación de posibles áreas de vacancia del Plan de Estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología.

El proceso de revisión bibliográfica se desarrolló siguiendo la metodología de revisiones sistematizadas en ciencias humanas y sociales propuesta por Codina (2018). Esta metodología busca garantizar una base de literatura académica equilibrada y con menor sesgo. La revisión abarcó diversos tipos de materiales, incluyendo artículos de investigación y de revisión publicados en revistas académicas, libros, capítulos de libros, ponencias publicadas en actas, trabajos finales de grado y tesis de posgrado. Se consideraron documentos en español, inglés y portugués, correspondientes a los últimos diez años.

El proceso implicó varias etapas. Inició con la formulación de una estrategia de búsqueda, la cual fue documentada en el *Anexo N.º 1: Estrategia de búsqueda*. Uno de los pasos que esta incluye es la identificación y selección de fuentes académicas relevantes conforme al objeto de estudio, que dio lugar a la elaboración del documento *Anexo N.º 2: Revistas académicas*, para su caracterización. Los documentos obtenidos de las consultas a los recursos de información fueron sometidos a evaluación en varias etapas, hasta alcanzar el conjunto documental que se encuentra referenciado en el *Anexo N.º 3: Corpus bibliográfico*. El análisis de los textos fueron realizados por quienes integran la Comisión de Revisión Curricular, con base en una guía.

El criterio principal de la revisión bibliográfica fue la exhaustividad, buscando abarcar la mayor cantidad posible de información académica y científica según el objetivo planteado. Sin embargo, se reconoce que pueden existir documentos relevantes no incluidos en este informe, los cuales podrán ser abordados en trabajos posteriores. Por tanto, los documentos

aquí presentados corresponden exclusivamente a aquellos obtenidos mediante la metodología descrita, y cualquier ausencia se debe a este enfoque.

El presente informe técnico se organiza en cuatro secciones que presentan los resultados en torno a los siguientes aspectos: planes de estudios universitarios y procesos de reforma curricular en archivología y ciencias afines, tradiciones de formación académica y profesional y percepciones de los claustros, enfoques teóricos y metodológicos y prácticas pedagógicas y sociotécnicas, y tendencias de la producción científica y académica en el campo de estudios. Tras este recorrido se presentan las conclusiones, las cuales sintetizan los hallazgos con miras a aportar al proceso de identificación de posibles áreas de vacancia del Plan de Estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología.

Sección 1. Planes de estudios universitarios y procesos de reforma curricular en archivología y ciencias afines

Esta sección reúne y describe 28 textos dedicados al análisis sobre planes de estudios universitarios y procesos de reforma curricular en archivología y ciencias afines, y aspectos relacionados. La presentación de los resultados se organiza por ciencia —archivología, ciencias de la información, bibliotecología, documentación, e informática—, con el propósito de reconocer las particularidades de la archivología, a la vez que se procura nutrir el análisis y la discusión con rasgos innovadores o criterios relevantes identificados en ciencias afines. En el interior de cada ciencia, los textos se agrupan en tres apartados temáticos: procesos de autoevaluación, revisión y reforma curricular, perfiles de egreso, y competencias y habilidades, lo que permite realizar una lectura ordenada y establecer relaciones entre los hallazgos bibliográficos.

Archivología

Procesos de autoevaluación, revisión y reforma curricular

El artículo de Jaramillo, Betancur Roldán y Sáenz G. (2018) presenta una evaluación institucional del programa de Archivística de la Escuela Interamericana de Bibliotecología (EIB) de la Universidad de Antioquia, con base en un proceso de autoevaluación orientado por los lineamientos del sistema de aseguramiento de la calidad y las necesidades emergentes del campo disciplinar en Colombia. El texto ofrece un análisis detallado del diseño curricular, los objetivos de formación, las líneas de investigación y el posicionamiento epistemológico del programa. Este último enfatiza la autonomía de la archivología como disciplina autónoma (independiente de otras que integran las ciencias de la información), fundamentada en la gestión documental, tanto con un enfoque administrativo, patrimonial, como de la memoria de la Nación.

Uno de los aportes principales del trabajo es la descripción de la estructura curricular organizada en cinco núcleos temáticos (gestión documental; administración y archivos; patrimonio y archivos; tecnologías de la información; e investigación), articulados a partir de tres ejes formativos: fundamentación disciplinar, gestión y memoria. Esta organización curricular, distribuida en ocho semestres y 144 créditos, se orienta a la formación de profesionales con capacidades para gestionar documentos administrativos e históricos, resguardar el patrimonio documental y contribuir a la preservación de la memoria colectiva.

El texto destaca, además, la orientación interdisciplinaria del programa, evidenciada tanto en la inclusión de asignaturas electivas como en la posibilidad de cursar materias en otras unidades académicas, y en la articulación con las líneas de investigación del Grupo de Investigación en Información, Conocimiento y Sociedad. En particular, la línea *Memoria y sociedad* pone el foco en el rol de archivos, bibliotecas y museos en la construcción de la memoria y en los problemas sociales vinculados con el acceso a la información y la transparencia.

En términos formativos, el artículo subraya la importancia de discernir los fundamentos epistemológicos que deben guiar el diseño curricular en archivología, poniendo de relieve el desafío que supone alinear las estructuras macro, meso y microcurriculares con las necesidades actuales del campo. Este aporte resulta valioso como referente institucional y académico para el proceso de rediseño curricular.

En la misma institución, el artículo de Giraldo-Giraldo (2024) presenta los avances del proyecto de innovación curricular enfocado en la articulación de los programas de pregrado en Archivística y Bibliotecología de la EIB de la Universidad de Antioquia (Colombia). La autora plantea que una verdadera innovación curricular debe sustentarse en la articulación, dado que la formación de archivólogos y bibliotecólogos requiere abordarse desde las ciencias de la información, y en la integralidad, que refiere al alcance de la innovación —que será integral y no parcial, pues abordará todos los componentes del currículo—.

El estudio identifica cuatro ejes fundamentales para la transformación curricular: la concertación de los objetos de estudio articuladores (las ciencias de la información) y específicos (archivología y bibliotecología); el análisis de las tendencias contemporáneas; la definición de los perfiles de egreso; y el establecimiento del horizonte pedagógico. La propuesta se construye con base en la participación activa de actores clave y el análisis del contexto.

El texto destaca la construcción colectiva del currículo como un proceso dialógico, en estrecha relación con la investigación y la extensión. En relación con las tradiciones teóricas y las vocaciones institucionales se compromete con un abordaje holístico, completo, intercultural e histórico de los diferentes referentes teóricos de la archivología y la bibliotecología, y hace énfasis en el paradigma postcustodial de la primera y lo contemporáneo en la segunda. Asimismo, se explicitan seis declaraciones institucionales que expresan la posición de la EIB respecto del objeto de estudio de las ciencias de la información y de la archivología, así como del perfil de egreso propuesto para el programa de Archivística, que propende hacia la formación integral de una persona con formación humanística y técnica, con sentido crítico, reflexivo, creativo, social con principios y valores éticos.

Este trabajo ofrece un modelo metodológico sólido y actualizado para los procesos de innovación curricular en archivología, aportando una visión integral que orienta el rediseño de planes de estudio en sintonía con las tendencias académicas, sociales y técnicas contemporáneas.

Por su parte, Pirela Morillo, Pulido Daza, Almarza Franco y Suárez Castañeda (2020) sistematizan el proceso de autoevaluación llevado a cabo con fines de reacreditación del Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de La Salle (Bogotá, Colombia). El texto detalla un Modelo Técnico-Operativo para la evaluación interna, que integra lineamientos latinoamericanos y nacionales en materia de

acreditación académica, y propone una secuencia metodológica replicable en otras instituciones formadoras de profesionales en archivología y bibliotecología.

El proceso incluyó fases como la conformación de la comisión de reacreditación, talleres de definición de horizontes de calidad, grupos focales con actores institucionales, ponderación y calificación de criterios, así como el diseño de un plan de mejoramiento. Este último se concibe como un proceso continuo, sistémico y abierto, que requiere monitoreo constante para asegurar su efectividad y sostenibilidad. Entre los principales resultados se destacan la consolidación de la investigación, el fortalecimiento de la docencia, la actualización curricular, el mejoramiento de la infraestructura tecnológica y una mayor vinculación con los egresados.

Aunque el texto no describe en detalle el plan de estudios, constituye un aporte para comprender los mecanismos de evaluación y aseguramiento de la calidad en programas académicos del área. Su modelo procedimental ofrece una guía concreta para instituciones que buscan implementar procesos de autoevaluación con enfoque participativo, centrado en la mejora continua y en el fortalecimiento institucional.

Mariz y Almeida (2015) presentan un estudio de caso sobre la implementación de la Ley N.º 11.788 de 2008, que regula los *estágios* (pasantías) en la educación superior en Brasil, en el contexto específico de la carrera de Archivología de la Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). El trabajo analiza cómo esta legislación se aplica a la formación práctica de los estudiantes, considerada una etapa formativa esencial que articula teoría y práctica, y permite la inserción progresiva en el mundo laboral. La investigación se basa en un cuestionario aplicado a 225 estudiantes entre 2009 y 2010, y examina aspectos vinculados con la gestión de los estadios, los beneficios percibidos, el cumplimiento de los derechos establecidos por la Ley, y la percepción estudiantil sobre el valor formativo de esta experiencia. El estudio también presenta el proceso de reforma curricular que acompañó la implementación de esta normativa en UNIRIO, con énfasis en un enfoque pedagógico orientado a la formación de profesionales críticos y reflexivos. Los resultados permiten identificar buenas prácticas, tensiones y áreas de vacancia en la implementación de la pasantía curricular obligatoria, aportando elementos concretos para el rediseño de planes de estudio en archivología en otros contextos, como el argentino, en particular en lo referido a la articulación entre normativas, formación profesional y experiencia estudiantil.

Perfiles de egreso

El artículo de Giraldo Giraldo y Moncada Patiño (2025) realiza un análisis relacional de los perfiles de egreso de los programas universitarios en archivología y bibliotecología en América Latina y el Caribe durante 2021 y 2022. Mediante una metodología documental y cualitativa, el estudio identifica categorías y enfoques predominantes en los planes de estudio, poniendo en evidencia las similitudes y diferencias según la adscripción institucional de los programas.

Entre sus aportes principales, el texto propone cinco categorías para archivología y siete para bibliotecología, que permiten comprender la orientación curricular de ambos campos. Destaca la identificación de núcleos duros disciplinares, la emergencia de temas como la inteligencia artificial y el acceso abierto, y la persistencia de opacidades en áreas como la formación pedagógica y socioemocional. Además, subraya la importancia de la evaluación continua y la flexibilidad curricular para responder a las demandas del entorno y el contexto digital.

Este estudio constituye un insumo valioso para el rediseño del plan de estudio ya que ofrece un modelo categorial adaptable a procesos de revisión curricular, junto con una reflexión crítica sobre los componentes pedagógicos, investigativos, tecnológicos y éticos que deben integrarse en la formación profesional. Su enfoque regionalmente contextualizado y riguroso lo posiciona como una referencia relevante para la revisión curricular de la Licenciatura en Archivología.

Por su parte, Vallejo Sierra y Pirela Morillo (2022) analizan la formación archivística profesional en Colombia desde una perspectiva comparativa, tomando como eje la política pública nacional de gestión documental, expresada en el Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos (MGDA) del Archivo General de la Nación (2020). El artículo examina los perfiles de egreso definidos por las carreras universitarias de archivología del país y la estructura curricular de los programas académicos (en cuanto a distribución de créditos, horas y áreas temáticas), articulando estos elementos con los componentes del MGDA.

El valor principal del texto reside en su aporte metodológico: propone una matriz de análisis curricular basada en una política pública nacional específica, lo que permite conectar los perfiles de formación con las funciones reales que deben desempeñar los archivólogos en instituciones públicas y privadas con responsabilidades documentales. Este enfoque posibilita una mirada sistémica sobre la coherencia entre formación académica y demandas normativas del campo profesional.

Además, el artículo identifica cuatro ejes fundamentales que estructuran los perfiles de egreso: la gestión documental, la administración de archivos, el patrimonio documental y las tecnologías aplicadas a la gestión de información. Estos componentes aparecen desagregados en cuadros que permiten observar cómo se distribuyen los contenidos y las cargas horarias en las distintas instituciones analizadas.

Este trabajo puede resultar útil para un proceso de revisión del plan de estudio tanto como antecedente regional como por su propuesta metodológica de análisis, que toma como referencia una política archivística estatal claramente definida. Asimismo, aporta elementos para reflexionar sobre la integración entre perfiles por competencias, estructura curricular y marcos regulatorios del ejercicio profesional.

El artículo de Peña, Castellano, Díaz y Padrón (2016) analiza el papel de las prácticas profesionales en la consolidación del perfil de egreso del estudiantado de la Escuela de

Bibliotecología y Archivología de la Universidad del Zulia (Venezuela). A partir de una revisión documental, los autores definen las fases (preparación, observación, ejecución y evaluación) y dimensiones (curricular, institucional y relacional) de las prácticas, argumentando que su adecuada implementación permite articular el saber teórico con la experiencia laboral, fortalecer las competencias académicas, éticas y profesionales, y retroalimentar el proceso formativo con base en la realidad del ejercicio profesional.

El texto reconoce las prácticas como espacios de producción de conocimiento, desarrollo personal y vinculación con el entorno, además de ser dispositivos clave para validar la formación académica, facilitar la inserción laboral y promover una evaluación integral de los perfiles de egreso. Desde esta perspectiva, las prácticas no solo consolidan habilidades y actitudes en contextos reales, sino que también ofrecen insumos concretos para repensar la estructura curricular y sus componentes formativos.

Este artículo resulta especialmente útil para el rediseño de plan de estudio, ya que aporta un marco conceptual y operativo sobre la inclusión de prácticas profesionalizantes. Su propuesta sistematizada de fases y dimensiones organizativas puede ser adaptada a diversos contextos institucionales, constituyendo una herramienta valiosa para la planificación y mejora de estas experiencias formativas en el ámbito universitario.

El artículo de Pirela Morillo, Sierra Escobar y Almarza Franco (2023) presenta el diseño curricular de un Programa Virtual en Archivística e Inteligencia de Negocios desarrollado para la Universidad de La Salle (Colombia). Basado en un diagnóstico institucional, un análisis de tendencias del entorno y una encuesta de necesidades del mercado, la propuesta responde a las exigencias contemporáneas de formación interdisciplinaria y digital. El programa tiene como objetivo formar profesionales capaces de gestionar información y documentos en entornos digitales, con competencias en análisis de datos, inteligencia de negocios y toma de decisiones estratégicas.

Uno de los aportes centrales del texto es su enfoque innovador que articula la archivología con la analítica de datos, incorporando competencias tecnológicas y estratégicas en el perfil de egreso. La propuesta se estructura a partir de un enfoque por competencias, con modalidad virtual y un fuerte componente pedagógico mediado por tecnologías digitales. Se incluyen definiciones claras de competencias generales y específicas, una estructura curricular por créditos, y estrategias de aprendizaje centradas en la resolución de problemas reales.

Este artículo constituye un caso actual y concreto de rediseño curricular útil para programas en archivología y áreas afines. Su propuesta flexible, interdisciplinaria y orientada al entorno digital ofrece herramientas relevantes para pensar perfiles profesionales contemporáneos, redefinir líneas de formación, y desarrollar programas que respondan a las demandas del ámbito laboral y a los desafíos de la transformación digital.

Roussain (2020) plantea una propuesta innovadora para la formación de archivólogos, proponiendo la incorporación explícita del rol de *educador* dentro del perfil profesional. El

texto revisa experiencias en Canadá y Estados Unidos que impulsan integrar conocimientos pedagógicos en la formación archivística, destacando la importancia de la alfabetización archivística para el trabajo crítico con fuentes primarias. Este enfoque se basa en un modelo constructivista que promueve el desarrollo de habilidades archivísticas en estudiantes de diversas disciplinas.

El artículo describe detalladamente un curso universitario orientado a fortalecer la *inteligencia archivística*, entendida como el conocimiento profundo de principios, prácticas y teorías archivísticas, la formulación de estrategias de investigación y la comprensión de la relación entre documentos y herramientas descriptivas. Asimismo, toma como referencia la evolución profesional de la bibliotecología hacia la alfabetización informacional, proponiendo un camino paralelo para la archivología.

Este texto resulta valioso para la revisión curricular porque sugiere ampliar el perfil profesional tradicional incorporando competencias pedagógicas y educativas, lo cual puede fortalecer la formación integral de los archivólogos y promover su participación activa en contextos educativos y de difusión del conocimiento.

Competencias y habilidades

El artículo de Farias y Furtado (2020) tiene como objetivo mapear la presencia de la temática de competencia en información (CI) en los cursos de archivología de universidades brasileñas, mediante la localización y análisis de las mallas curriculares y las disciplinas que abordan esta temática. La investigación, de carácter cualitativo y exploratorio, se basa en un estudio de caso que utiliza análisis documental y de contenido, apoyándose en los Estándares de Competencia en Información para la Educación Superior elaborados por la American Library Association.

Los resultados indican que la integración de la CI en los cursos de archivología avanza de manera lenta, con solo dos disciplinas que la abordan de forma explícita y otras seis de manera transversal. En respuesta a esta situación, los autores proponen un programa que incluye elementos de CI adaptados a los cursos de archivología, con miras a mejorar el diseño curricular y el desarrollo de competencias profesionales vinculadas al uso ético y crítico de la información. Además, sugieren enfoques pedagógicos que pueden ser tanto transversales como específicos para la inserción de esta temática. Este texto aporta un mapeo actualizado y detallado de la presencia de CI en la formación en archivología y ofrece una propuesta concreta para la revisión y rediseño curricular, resultando un recurso valioso para la labor de la Comisión.

Furtado, Belluzzo y Vitoriano (2023) reflexionan sobre la incorporación de la CI como una dimensión esencial para la formación archivística en Brasil, un campo en el que esta competencia ha estado tradicionalmente más asociada a la bibliotecología. El artículo plantea que la CI debe integrarse en los programas educativos y en el ejercicio profesional archivístico para fortalecer el acceso a la información, promover la ciudadanía informacional y garantizar una gestión documental ética y responsable. Se vinculan estas competencias

con las transformaciones sociales y tecnológicas propias de la sociedad de la información actual, subrayando la relevancia de formar profesionales capaces de responder a estos desafíos desde un rol activo y comprometido socialmente.

Este texto aporta un marco teórico valioso que puede enriquecer el diseño curricular en archivología, ampliando la mirada hacia competencias vinculadas con el acceso y uso ético de la información, y contribuyendo a la formación de archivólogos con una identidad profesional más integral y adaptada a los retos contemporáneos.

Frías Guzmán, Haro Águila y Artilles Olivera (2017) analizan las habilidades cognitivas requeridas en la formación del profesional de la información, a partir del estudio de lineamientos internacionales propuestos por asociaciones y proyectos como la Special Library Association, el proyecto DECIDoc, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y el European Council of Information Associations. Desde una metodología cualitativa y documental, el trabajo identifica las competencias cognitivas más valoradas en el ámbito de la educación superior vinculada a la información.

El análisis destaca que las habilidades cognitivas más promovidas en las directrices internacionales son las de orden superior: analizar, sintetizar, aplicar y evaluar, en contraposición con las habilidades básicas como recordar o memorizar. Estas competencias son fundamentales para formar profesionales capaces de gestionar información de manera estratégica, facilitando su acceso, transformación y aprovechamiento por parte de usuarios y organizaciones.

Los autores también abordan el papel del profesional de la información como mediador entre el lenguaje natural y el lenguaje documental, enfatizando la necesidad de desarrollar capacidades cognitivas complejas que le permitan comprender, representar y traducir información con precisión y pertinencia. Esta visión promueve una formación centrada en el pensamiento crítico, la capacidad de resolución de problemas y la toma de decisiones basada en información.

El estudio aporta herramientas valiosas para repensar tanto el perfil del egresado como las competencias del cuerpo docente en programas académicos vinculados a la archivología y ciencias afines. En este sentido, las directrices analizadas pueden servir como insumo para una revisión curricular orientada al desarrollo integral de habilidades cognitivas en los futuros profesionales de la información.

El artículo de Alves y Alcará (2015) analiza el perfil, las competencias y las necesidades formativas de los profesionales de la información en los Países Africanos de Lengua Oficial Portuguesa, mediante un estudio exploratorio descriptivo de enfoque cuantitativo. A partir del relevamiento de unidades documentales, condiciones tecnológicas, sociales y educativas, así como de la oferta educativa disponible, los autores identifican carencias significativas en la formación profesional, el acceso y uso de tecnologías, y el desarrollo de políticas públicas orientadas al sector.

Uno de los principales aportes del texto es la propuesta de un modelo de competencias en información aplicable a contextos con desigualdades socioeducativas, destacando su relevancia para la inclusión digital y social. Asimismo, el artículo proporciona una visión comparativa con otros países lusófonos (incluidos Brasil y Portugal), y ofrece datos empíricos sobre las competencias reales, las carencias formativas y las demandas del ámbito profesional.

Aunque el trabajo no se centra específicamente en planes de estudio, ofrece elementos para reflexionar sobre el rediseño curricular desde una perspectiva de pertinencia social, integración tecnológica y desarrollo profesional continuo, especialmente en contextos caracterizados por brechas sociales y tecnológicas.

Ciencias de la Información

Competencias y habilidades

Presser, Paula, Santos y Araújo (2015) analizan las competencias actitudinales esenciales para los profesionales de la información en su función de mediadores entre el usuario y la información. El texto destaca la importancia de competencias personales, relacionales, emprendedoras y sociales, así como habilidades comunicativas efectivas en contextos organizacionales y sociales. Propone un enfoque integral que combina competencias técnicas vinculadas al manejo de tecnologías de la información con competencias actitudinales que faciliten la interacción y la apropiación del conocimiento por parte de los usuarios. Esta perspectiva resulta fundamental para carreras universitarias centradas en la accesibilidad y mediación de la información. En síntesis, el artículo aporta un marco valioso para el desarrollo de competencias actitudinales y técnicas, promoviendo una mediación informacional efectiva y significativa para el ejercicio profesional.

Sánchez Díaz (2015) analiza la percepción y autovaloración de competencias informacionales en estudiantes de Ciencias de la Información de la Universidad de la Habana, enfocándose en habilidades como búsqueda, evaluación, tratamiento y comunicación de la información. El texto aporta un diagnóstico claro y detallado de estas competencias en un área afín a la archivología, subrayando la relevancia de su incorporación en los planes de estudio. Aunque no presenta un plan de acción detallado para dicha integración, resalta la importancia crucial de incluir estas competencias informacionales en la formación académica para fortalecer la preparación profesional de los estudiantes.

Bibliotecología

Procesos de autoevaluación, revisión y reforma curricular

El artículo de Múnica Torres, Jaramillo y Moncada Patiño (2014) describe el proceso de autoevaluación llevado a cabo en la EIB de la Universidad de Antioquia en 2011, en el

marco de la renovación de su Acreditación de Alta Calidad. El estudio se inscribe en una dinámica investigativa que considera el proceso de autoevaluación no solo como una exigencia institucional, sino también como una oportunidad de análisis sistemático de la calidad académica y de gestión del programa.

El texto presenta con detalle las tres etapas que componen este tipo de procesos en Colombia, de acuerdo con los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) del Ministerio de Educación Nacional: la autoevaluación interna participativa, la evaluación por pares externos, y la evaluación final por parte del CNA. En particular, se destaca la participación activa de los distintos estamentos institucionales (docentes, estudiantes, egresados, personal administrativo y empleadores) en la construcción del informe de autoevaluación, así como el enfoque metodológico adoptado por la EIB para estructurar dicho proceso.

Aunque el artículo no se detiene específicamente en el análisis del plan de estudios, su relevancia para la presente revisión radica en la sistematización de un proceso institucional de evaluación de calidad que constituye un antecedente importante para el actual proceso de revisión curricular. La experiencia de la EIB en este ámbito ofrece una referencia metodológica valiosa para pensar los vínculos entre calidad académica, participación institucional y mejoramiento continuo.

Vallejo Sierra (2016) ofrece un análisis comparativo de los programas de formación en bibliotecología en Colombia, en diálogo con el título de Información y Documentación impartido en España. A partir del estudio de planes de estudio, contenidos curriculares y sistemas de créditos, el texto identifica puntos de convergencia y divergencia entre ambas propuestas formativas. Su principal aporte radica en la identificación de áreas comunes que podrían servir de base para establecer una formación bibliotecológica unificada en Colombia. El enfoque comparativo y el método utilizado resultan especialmente relevantes para pensar una revisión curricular en archivología, ya que brindan herramientas conceptuales y metodológicas que podrían adaptarse para realizar un estudio similar en el contexto local. Además, el texto contribuye a la reflexión sobre la estandarización de contenidos y competencias en carreras afines a las ciencias de la información.

Con un alcance más amplio, el artículo de Castaño-Muñoz, Múniera-Torres y Uribe-Tirado (2018) presenta un análisis de los programas y planes de estudio de bibliotecología en América Latina, considerando las principales tendencias internacionales en la formación en tecnologías de la información y la comunicación (TIC). El estudio comienza con una contextualización sobre la enseñanza de las TIC en 47 programas de bibliotecología de la región, y se centra luego en el análisis de la estructura curricular del programa de la EIB de la Universidad de Antioquia, Colombia.

Entre sus principales aportes se destacan: el análisis comparativo de planes de estudio de la carrera de bibliotecología en distintos países latinoamericanos, con el propósito de enriquecer el programa de la Universidad de Antioquia; la síntesis de tendencias actuales

en los contenidos curriculares; y la propuesta de recomendaciones específicas para la actualización del plan de estudios de dicha institución. Este artículo resulta valioso para el trabajo de la Comisión, ya que presenta una línea de análisis similar a la que se está desarrollando en el proceso de revisión curricular en curso.

El artículo de Culebro-Trujillo et al. (2017) presenta una evaluación del plan de estudios destinado a la formación de bibliotecarios en el ámbito de las Ciencias de la Salud, centrado en contextos no académicos. A partir del análisis de dicho plan, los autores identifican diversos aspectos críticos, entre los que se destaca la existencia de contenidos duplicados distribuidos en asignaturas distintas, lo cual es señalado como una debilidad curricular que requiere atención. Este tipo de observaciones resulta especialmente relevante en el marco de procesos de revisión y actualización de planes de estudio.

Aunque el texto no aborda específicamente una carrera universitaria, sino un curso de formación profesional, su pertinencia para esta revisión radica en que examina contenidos vinculados con una ciencia afín a la archivología, como es la bibliotecología, alineados con los que integran las propuestas formativas de varias unidades académicas mexicanas que dictan dicha carrera. En este sentido, aporta una perspectiva complementaria sobre la organización curricular y la pertinencia de los contenidos, que puede resultar útil para la labor de la Comisión.

Competencias y habilidades

Pirela Morillo, Sierra Escobar y Almarza Franco (2022) presentan una propuesta curricular para implementar un programa virtual en Bibliotecología y Estudios de la Información en la Universidad de La Salle, Bogotá. El estudio enfatiza la necesidad de adaptar la formación a las tendencias contemporáneas, incorporando elementos como la ciencia abierta, las humanidades digitales y la gestión de datos. Además, se analiza con profundidad el conjunto de competencias profesionales y educativas requeridas para responder a las demandas sociales y formativas actuales. La propuesta incluye un modelo curricular virtual detallado, estructurado en competencias específicas y resultados esperados, con una guía concreta para su implementación institucional. Este artículo aporta un análisis exhaustivo que puede servir como referencia para la actualización y rediseño curricular en carreras afines, especialmente en modalidades virtuales, aportando claridad sobre perfil de egreso y competencias profesionales claves para la ciencia.

Pirela Morillo y Cortés Vera (2014) analizan experiencias en el desarrollo de competencias informacionales en estudiantes universitarios de dos instituciones latinoamericanas: la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (México) y la Universidad del Zulia (Venezuela). El estudio enfatiza la implementación y articulación de programas educativos para fortalecer estas competencias mediante servicios bibliotecarios y curriculares, destacando la importancia de la planificación institucional, el apoyo administrativo y la colaboración entre docentes y bibliotecarios. El texto aporta elementos valiosos para diseñar un perfil de egreso centrado en competencias informacionales críticas y reflexivas, así como

información sobre prácticas pedagógicas exitosas que promueven la integración efectiva de la alfabetización informacional en la formación universitaria.

Alfaro-Mendives y Estrada-Cuzcano (2019) analizan los efectos del programa *Semilleros en aula* en estudiantes de Bibliotecología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú), centrado en el desarrollo de competencias investigativas a través de estrategias pedagógicas activas. A partir de una experiencia concreta implementada en el aula, el estudio muestra avances significativos en habilidades como la redacción académica, la formulación de problemas e hipótesis, y el uso adecuado del lenguaje y operaciones cognitivas fundamentales para la investigación.

El artículo ofrece evidencia empírica sobre el impacto positivo de metodologías participativas y talleres prácticos en la formación universitaria. Identifica, además, áreas de mayor dificultad entre los estudiantes y propone recomendaciones concretas para fortalecer la enseñanza de la investigación desde etapas tempranas de la carrera. En este sentido, resalta la importancia de incluir en los planes de estudio una formación sostenida en metodología de la investigación y redacción científica.

El texto resulta relevante para carreras afines, en tanto propone estrategias pedagógicas aplicables al diseño curricular, especialmente orientadas a promover el pensamiento crítico y la producción académica en estudiantes de grado. La experiencia presentada ofrece un modelo replicable y adaptable para el fortalecimiento de competencias investigativas, lo que puede ser particularmente útil en el contexto de reformas curriculares orientadas a mejorar la calidad de la formación académica y profesional en ciencias del campo de la información.

Alfaro-Martínez (2023) aborda la empleabilidad no tradicional en el campo de la bibliotecología en Costa Rica, centrándose en el crecimiento del ejercicio profesional autónomo y en las competencias necesarias para potenciarlo. A través de un enfoque exploratorio y estadístico, analiza el uso de metodologías de gestión de proyectos —como PMBOK, PRINCE2, Lean y metodologías ágiles— como herramientas clave para el desarrollo de servicios bibliotecológicos en contextos no convencionales.

El artículo plantea que la formación en gestión de proyectos resulta fundamental para mejorar la empleabilidad y el emprendimiento profesional en bibliotecología, ya que dichas metodologías permiten planificar, controlar, gestionar riesgos y cambios, y asegurar la entrega efectiva de productos y servicios. Estos marcos de trabajo, ampliamente difundidos en otros campos, ofrecen a los profesionales bibliotecarios herramientas prácticas para desempeñarse de manera eficiente en entornos laborales diversos y en constante transformación.

Este aporte resulta relevante para el rediseño curricular en archivología, al visibilizar un campo emergente de competencias que actualmente no está contemplado en los planes de estudio tradicionales. La inclusión de contenidos sobre gestión de proyectos, particularmente metodologías ágiles, puede fortalecer el perfil de egreso con habilidades

aplicables tanto en entornos institucionales como en el trabajo independiente, ampliando así las posibilidades de inserción y desarrollo profesional.

El artículo de Estrada Cuzcano y Alhuay-Quispe (2025) examina la creciente intersección entre la ciencia de datos y la formación profesional en bibliotecología en el contexto iberoamericano. A partir de un análisis textual y una revisión de planes de estudio, los autores identifican el estado actual de la incorporación de contenidos vinculados con la ciencia de datos en los currículos universitarios, señalando que dicha inclusión aún es incipiente en la región. Sin embargo, advierten que la adquisición de competencias en esta área es fundamental para la evolución del perfil profesional del bibliotecario en entornos marcados por la explosión informacional y la transformación digital.

El texto destaca la necesidad de realizar un replanteamiento curricular que contemple no solo la incorporación sustancial de asignaturas vinculadas con la ciencia de datos, sino también la inclusión de contenidos orientados a la ética de los datos y al impacto de la inteligencia artificial en el quehacer bibliotecario. Entre los aspectos considerados prioritarios se encuentran la alfabetización en datos, la gestión de datos abiertos de investigación, la privacidad y la responsabilidad en el uso de la información. En este sentido, el trabajo aporta elementos claves para orientar procesos de actualización curricular que respondan a las nuevas demandas tecnológicas y los perfiles emergentes en el campo.

Hernández Vargas (2021) aborda la desconexión existente entre la ética de la información, específicamente la *infoética*, y la formación en bibliotecología, poniendo énfasis en la necesidad de incorporar estos contenidos en el currículo de la educación superior. El estudio resalta la importancia de que los estudiantes desarrollen un juicio crítico sobre conflictos éticos en el campo de la información, un sentido de responsabilidad en sus interacciones y un diálogo intercultural basado en la diversidad de valores sociales. Además, se destaca el uso de entornos virtuales de aprendizaje (EVA) como un recurso con potencial para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de la *infoética*, mediante metodologías activas y rutinas de pensamiento que favorecen la comprensión individual y la conexión con otros elementos temáticos.

Sin embargo, el texto señala áreas de mejora, particularmente en la dimensión interactiva del aprendizaje mediado por TIC, identificando la necesidad de fortalecer competencias para la socialización efectiva del conocimiento entre estudiantes. Este trabajo aporta argumentos sólidos para la inclusión de la ética de la información y la *infoética* en planes de estudio relacionados con bibliotecología y archivología, y sugiere que los EVA, bien diseñados, pueden ser herramientas valiosas para fomentar no solo el aprendizaje individual sino también la interacción colaborativa y responsable en entornos digitales.

Documentación

Procesos de autoevaluación, revisión y reforma curricular

El artículo de Cuevas Cerveró y Parra Valero (2022) analiza la evolución de la enseñanza de la documentación en las titulaciones de Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), a partir del examen de los distintos planes de estudio implementados en dicha institución. El trabajo se centra en cómo las materias vinculadas con la documentación han ido perdiendo centralidad en los currículos, siendo desplazadas por asignaturas más específicas del campo de la comunicación, lo cual refleja un cambio en las prioridades formativas dentro de estas carreras. Este análisis resulta de interés para la presente revisión puesto que permite observar tendencias en los procesos de reforma curricular en ciencias afines y brinda elementos para reflexionar sobre el lugar que ocupa la documentación en contextos formativos diversos.

Pirela Morillo y Pulido Daza (2018) presentan el proceso de investigación que fundamentó la actualización curricular del Programa de Sistemas de Información y Documentación de la Universidad de La Salle (Colombia), con el objetivo de generar una nueva malla curricular orientada por el enfoque de competencias. La propuesta busca articular el perfil de egreso con las líneas de investigación institucional, fomentando la formación de profesionales críticos, creativos y con capacidad de intervención en contextos dinámicos.

El estudio se apoya en una metodología rigurosa basada en la triangulación de técnicas, instrumentos y actores. Se utilizaron el análisis documental, el estudio de tendencias, y la consulta a diversos actores (estudiantes, egresados, empleadores, docentes e investigadores), con herramientas como matrices de análisis de contenido y listas de cotejo. El artículo describe con detalle los cambios propuestos en cada especialidad del programa y las competencias esperadas, facilitando una comprensión integral del rediseño curricular.

Este trabajo constituye un insumo clave para reflexionar sobre la actualización curricular en programas de archivología, bibliotecología y gestión de la información. Su enfoque participativo, basado en evidencia, ofrece herramientas metodológicas y criterios sustantivos que pueden adaptarse a otros procesos de revisión curricular, especialmente aquellos que buscan integrar competencias profesionales, investigación aplicada y formación contextualizada.

Informática

Procesos de autoevaluación, revisión y reforma curricular

El artículo de Garita-González, Villalobos-Murillo, Cordero-Esquivel y Cabrera-Alzate (2021) aborda el rediseño de planes de estudio universitarios en informática, enfatizando un cambio de modelos tradicionales basados en objetivos y contenidos hacia enfoques

centrados en competencias y resultados de aprendizaje. La investigación destaca la importancia de desarrollar competencias profesionales que respondan a la rápida evolución tecnológica y a las demandas del ámbito laboral, incluyendo tanto habilidades técnicas como blandas y transversales.

Se subraya la necesidad de que los diseños curriculares consideren el contexto económico, industrial y tecnológico regional, definiendo áreas de competencia que orienten la mejora curricular. Entre las competencias requeridas, se incluyen aspectos vinculados con la continuidad del negocio, la gestión de datos y contenido, arquitectura empresarial, innovación y emprendimiento. Asimismo, el texto resalta la relevancia de fortalecer habilidades blandas como el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración, el trabajo en equipo, la negociación, la comunicación efectiva y la resolución de problemas. Aunque el estudio se enfoca en la informática, su análisis es pertinente para otras ciencias, ya que enfatiza la necesidad de incorporar tanto habilidades tecnológicas como blandas, en respuesta a las demandas actuales del campo profesional.

Sección 2. Tradiciones de formación académica y profesional en el campo de estudios y percepciones de los claustros

En esta sección se describen 18 textos que abordan las tradiciones de formación académica y profesional en el campo de estudios y las percepciones de los distintos claustros. La presentación se organiza por ciencia —archivología, ciencias de la información y bibliotecología— y, dentro de cada una, en apartados temáticos que incluyen: institucionalización y evolución de la formación académica y profesional, perfil del profesorado, perfil y percepciones del estudiantado, percepciones de egresados y perspectivas de los grupos destinatarios de los servicios de información. Esta organización permite identificar tanto continuidades como particularidades en cada ciencia.

Archivología

Institucionalización y evolución de la formación académica y profesional

Qin, Qu y Hawkins (2021) presentan una una visión general de los 3600 años de historia y práctica archivística de China. A través de una narrativa basada en un poema tradicional, el artículo contextualiza la evolución de los archivos, desde su función inicial de control imperial hasta su actual enfoque como valiosos recursos culturales públicos. Aunque el texto no detalla planes de estudio específicos, menciona el establecimiento de cursos especializados en 1952 y la expansión de programas de grado (licenciatura, maestría, doctorado) en archivística llegando a 38 universidades en 2018.

La revisión de las tradiciones profesionales se hace abarcando un muy largo plazo, de más de 3000 años, incluyendo la formación en el extranjero a partir del siglo XX y la aparición del profesor Wu Baokang (1917-2008) como la figura central de la educación archivística en la República Popular China.

Desde una perspectiva comparativa, el artículo aporta reflexiones relevantes para procesos de rediseño curricular, vinculando las reformas educativas con cambios normativos y tecnológicos, como la reforma en 2019 de la Ley de Archivos de la República Popular China (originalmente aprobada en 1987), que amplía la apertura de los archivos al público y pone miles de documentos en sitios web de instituciones archivísticas oficiales.

La referencia a la problemática de los documentos digitales se conecta en el texto con cuestiones de autenticidad, integridad, usabilidad y seguridad de los registros digitales en un entorno inestable, que hacen necesarias capacidades en preservación digital, gobernanza de la información, seguridad de datos y analítica de datos aplicada a archivos.

Este texto es valioso para fundamentar la inclusión en el perfil profesional de capacidades orientadas al servicio público y la difusión cultural, además de la custodia, así como para el fortalecimiento de competencias digitales frente a la creciente complejidad tecnológica. Además, ofrece un marco histórico y contextual amplio que permite contrastar la formación

archivística local con procesos y experiencias internacionales, enriqueciendo así la reflexión sobre el diseño curricular en archivología.

El trabajo de Blanco Rivera (2014) ofrece un análisis histórico del desarrollo de la formación archivística en Estados Unidos, identificando tres grandes fases desde sus orígenes en la primera mitad del siglo XX hasta sus configuraciones actuales. A través de un enfoque crítico, el autor examina la evolución de los modelos formativos —como el modelo bibliotecológico, el posgrado profesional y el enfoque técnico-pragmático— y su relación con los debates sobre la profesionalización, la legitimación académica de la ciencia y las demandas del ámbito laboral.

El artículo analiza también el rol de organismos profesionales, en particular la Society of American Archivists (SAA), en la definición de competencias y estándares, destacando la influencia de las *Guidelines for a Graduate Program in Archival Studies*. Estas guías recomiendan una estructura curricular basada en tres módulos fundamentales —teoría archivística, práctica e investigación— complementados con contenidos en tecnologías de la información, metodologías de investigación e historia. Asimismo, se discuten las tensiones entre enfoques académicos y técnicos, así como la relación entre teoría y práctica, señalando su impacto en el diseño curricular y en el perfil de egreso.

El texto resulta especialmente útil como insumo para el proceso de rediseño curricular, ya que permite comprender cómo se ha estructurado históricamente la formación en otra región, qué competencias se han priorizado, y cómo se han abordado desafíos institucionales y pedagógicos. Además, aporta herramientas conceptuales y ejemplos concretos que pueden orientar la evaluación y la formulación de mejoras en el plan de estudio.

Vallejo Sierra y Pirela Morillo (2022) presentan una síntesis del proceso histórico de institucionalización de la archivología como ciencia y profesión en Colombia, desde el período colonial hasta la actualidad. El artículo destaca hitos claves en este recorrido, como la creación de archivos, asociaciones profesionales, carreras universitarias y de nivel técnico, legislación específica (como la Ley de Ejercicio Profesional de 2010) y políticas públicas que inciden en el campo.

En cuanto al desarrollo de la formación académica en archivología, los autores identifican tres líneas de surgimiento de las carreras: una orientada a la armonización de las ciencias de la información (que incluye bibliotecología, documentación y archivología en un marco común); otra basada en la archivística histórica, incorporada a carreras de historia sin autonomía curricular; y una tercera, correspondiente a una archivística autónoma, con programas específicos de formación técnica y universitaria que surgen luego de la legislación profesional. También se menciona el desarrollo de niveles de especialización y maestría, aunque se advierte la ausencia de programas doctorales en el país.

El principal aporte del texto es su mirada panorámica sobre la profesionalización del campo en Colombia, construida a partir de una articulación entre aspectos académicos, normativos

e institucionales. Este enfoque permite identificar las distintas fases de consolidación disciplinar y puede resultar útil como base para una comparación regional con el desarrollo de la formación archivística en Argentina, especialmente en relación con los factores que impulsaron el surgimiento de carreras específicas, las tensiones entre enfoques integrados o autónomos, y el papel de la legislación profesional en ese proceso. Si bien el texto no profundiza en los contenidos curriculares, su valor reside en ofrecer una visión estructural e histórica del proceso de legitimación de la archivología como campo disciplinar y profesional, lo cual enriquece el análisis sobre la evolución y los desafíos de la formación en la región.

El artículo de Freire y Rocha (2022) presenta un análisis del desarrollo reciente de la formación en archivología en Brasil, centrándose en los cursos de grado implementados desde 2003 y en la evolución de la investigación científica en el área. El estudio destaca cómo el fortalecimiento del campo disciplinar está estrechamente ligado a la creación de nuevas carreras universitarias, la consolidación de un posgrado específico —el único en el país, ofrecido por la UNIRIO— y el incremento de la producción académica publicada en revistas especializadas en ciencias de la información.

Uno de los aportes más relevantes del texto es la caracterización del perfil docente de los cursos de archivología, subrayando su formación interdisciplinaria como un valor positivo, dada la naturaleza transversal del campo de la información. Asimismo, se evidencia la presencia de investigadores con formación doctoral en áreas afines que orientan sus trabajos hacia temas archivísticos, lo que refuerza la integración entre docencia e investigación. Además, el artículo releva espacios clave de difusión y formación continua, como los organizados por la Asociación de Archiveros de Paraíba, el Grupo de Estudios Archivísticos y el Proyecto LTI, así como recursos especializados como la base de datos Brapci. Aunque el texto no proporciona detalles sobre los contenidos curriculares específicos, ofrece una visión general sobre el proceso de institucionalización académica del área en Brasil y la articulación entre formación universitaria, posgrado, y producción científica, aspectos útiles para reflexionar sobre estrategias de fortalecimiento disciplinar en otros contextos nacionales.

Swiderski y Araujo (2021) reconstruyen la evolución de la formación archivística en la Universidad de Buenos Aires, desde su intento inicial en 1922 —con una propuesta humanística y un perfil centrado en el auxiliar de historia— hasta su recuperación en 1999, cuando se incorporó una orientación en archivología dentro de la carrera de Bibliotecología y Ciencia de la Información. La ponencia describe la estructura de esta orientación, que incluye materias específicas obligatorias (como Principios de archivología, Organización de archivos o Archivos públicos y privados), optativas, y una práctica preprofesional obligatoria de 150 horas.

El trabajo resulta útil para contextualizar, en términos nacionales, la evolución curricular de la formación en archivología. Su mayor valor radica en documentar el proceso institucional emprendido desde 2017 para revisar y actualizar el plan de estudios, impulsado por una

comisión interclaustró conformada por docentes, graduados y estudiantes. Se señalan las limitaciones de actualizar la carrera solo a través de reformas de programas de materias, y se destacan los argumentos que fundamentan la necesidad de una revisión integral, entre ellos los cambios tecnológicos y normativos (como la Ley N.º 27.275 de Acceso a la Información Pública, el Decreto N.º 1131/2016 de Digitalización de la Administración Pública Nacional, y la Ley N.º 26.899 sobre Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto).

Finalmente, el texto aporta un panorama sobre otras ofertas de formación archivística en el país y destaca tensiones entre los modelos teóricos importados y las condiciones materiales y profesionales locales. Este aporte permite no solo establecer comparaciones curriculares sino también reflexionar sobre las condiciones institucionales necesarias para impulsar reformas estructurales en planes de estudio.

Perfil del profesorado

El artículo de Jaramillo (2018) analiza el perfil del profesorado universitario en las carreras de archivología, bibliotecología y ciencias de la información en Colombia, desde un abordaje que articula fuentes documentales con datos empíricos obtenidos mediante encuestas a docentes. La autora propone un enfoque multidimensional que contempla competencias disciplinares, pedagógicas y tecnológicas, así como trayectorias profesionales, niveles de formación, condiciones de contratación y vínculos con la investigación y la extensión. En este sentido, el estudio subraya el rol estratégico del profesorado en el desarrollo disciplinar y en la calidad de los programas académicos, resaltando la necesidad de incluir criterios pedagógicos en los procesos de selección y evaluación docente.

Uno de los aportes más significativos del texto es la identificación de vacancias en la formación pedagógica del cuerpo docente, lo cual representa un desafío central para elevar la calidad educativa en el campo. Jaramillo plantea que el perfil docente debe alinearse con los pilares de la educación superior y con los cambios que atraviesan las disciplinas vinculadas a la información, promoviendo un modelo educativo que supere la figura tradicional del profesor como *portador de conocimiento* para consolidarlo como *mediador activo de saberes*.

Este trabajo resulta especialmente útil en contextos de revisión curricular, ya que introduce una perspectiva integral que no solo atiende al perfil del estudiante, sino también a quienes lo forman. Su enfoque permite repensar la articulación entre el plan de estudios, las competencias docentes y las exigencias del ejercicio profesional contemporáneo, aportando elementos valiosos para decisiones institucionales orientadas a la mejora continua de la formación superior.

Percepciones de egresados

El estudio realizado por Pirela Morillo, Prieto Cante y Pulido Daza (2017) evalúa el perfil profesional de los egresados de las carreras de Sistemas de Información, Bibliotecología y

Archivística de la Universidad de La Salle (Colombia), a partir de una metodología cualitativa que incluye grupos focales con profesionales en cargos de coordinación y liderazgo. El análisis se centra en cómo los egresados perciben su formación académica y en qué medida esta ha respondido a las exigencias del contexto laboral y social.

Uno de los principales aportes del artículo es considerar al perfil profesional como un componente estratégico para la pertinencia curricular, destacando la necesidad de incluir las perspectivas de los egresados en los procesos de evaluación y rediseño curricular. Esta inclusión permite valorar de forma más integral la adecuación de los programas formativos frente a las dinámicas cambiantes del campo laboral, las transformaciones tecnológicas y los avances disciplinares.

Asimismo, se identifican áreas clave que los egresados valoran como altamente pertinentes para su desempeño profesional, tales como el gerenciamiento de proyectos, la gestión de la calidad y del conocimiento, la gestión de la innovación, la planeación tecnológica en gestión documental y la conservación del patrimonio documental. Estos hallazgos pueden ser útiles para orientar la reforma curricular desde una mirada situada y empíricamente sustentada.

El artículo constituye, por tanto, un insumo relevante para la revisión del plan de estudios, al proponer una evaluación curricular que contemple tanto las expectativas institucionales como las experiencias de quienes transitan y aplican la formación en sus contextos laborales.

Ciencias de la Información

Perfil del profesorado

El artículo de Martínez Rider, Mata Puente y Oliva Cruz (2018) examina el perfil del cuerpo docente de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), con el objetivo de evaluar la coherencia entre el perfil real del profesorado y el modelo educativo institucional. A partir de un estudio cuantitativo, se identifican aspectos clave vinculados al dinamismo, la didáctica y el uso de tecnologías como competencias esenciales para la docencia en el contexto actual, especialmente ante los desafíos que implica la incorporación de nuevas carreras.

El análisis permite visibilizar áreas de mejora que, si bien no se presentan como recomendaciones explícitas, surgen de los resultados obtenidos: fortalecer la articulación de la investigación con la docencia, especialmente entre el profesorado por asignatura; promover el desarrollo profesional continuo, con especial énfasis en la formación pedagógica y el uso avanzado de TIC; asegurar la coherencia curricular entre el modelo formativo y el perfil docente real; y valorar la experiencia práctica de los docentes como un recurso formativo en el diseño e implementación de los cursos. Este estudio resulta útil como insumo para evaluar la formación profesional y académica impartida por las

instituciones y para diseñar estrategias que fortalezcan el perfil docente en contextos de revisión curricular.

Bibliotecología

Institucionalización y evolución de la formación académica y profesional

El artículo de Morales Campos (2017) realiza un recorrido histórico sobre la creación, consolidación y proyección regional de la EIB de la Universidad de Antioquia, desde su fundación en 1956. Se destaca el papel pionero de esta institución en la formación profesional para el campo de la bibliotecología en América Latina, su articulación con las corrientes internacionales de la disciplina, y su influencia en la profesionalización del sector en diversos países de la región.

El texto resalta especialmente la importancia que la EIB asignó desde sus inicios a su biblioteca, al desarrollo de un cuerpo académico calificado y a la proyección institucional a través de la Revista Interamericana de Bibliotecología. También se subraya la relevancia de los intercambios académicos, las reuniones internacionales y las acciones de cooperación como mecanismos clave para la actualización y consolidación del campo disciplinar en el contexto latinoamericano. La contribución de este artículo es una contextualización de los orígenes del campo profesional en América Latina.

Con un alcance más amplio, el trabajo de Múnera Torres (2018) describe algunas de las principales tendencias en la formación bibliotecológica en América Latina, a partir del análisis de programas universitarios en diversos países de la región. El texto ofrece una mirada panorámica sobre la evolución de la formación en bibliotecología, y señala la diversidad terminológica existente en la denominación de las carreras —como bibliotecología, ciencias de la información, gestión documental, entre otras— lo cual refleja tanto distintas tradiciones académicas como marcos institucionales específicos en cada país.

Uno de los aportes centrales del artículo es la identificación de las áreas del conocimiento desde las cuales depende la formación bibliotecológica en cada contexto nacional, permitiendo establecer relaciones entre la ubicación institucional de los programas, sus enfoques curriculares y los perfiles profesionales que buscan formar. Esta caracterización comparativa resulta valiosa para reflexionar sobre el lugar epistemológico de la ciencia y sus vínculos con campos como las ciencias sociales, la comunicación, la educación o la administración. Asimismo, la reflexión en torno a las distintas formas de denominar la carrera habilita un análisis crítico sobre las implicancias conceptuales e institucionales de esos nombres, así como sobre la identidad científica de la bibliotecología en América Latina. En este sentido, el artículo constituye un insumo relevante para repensar tanto los marcos de referencia como la estructura de los planes de estudio en el rediseño curricular de la formación en ciencias afines, como es el caso de la archivología.

Por su parte, Vallejo Sierra (2020) propone un marco conceptual y metodológico para el estudio de las profesiones de la información, a partir de un análisis exploratorio sobre el proceso de profesionalización de la bibliotecología. Si bien el foco inicial del artículo se encuentra en esa ciencia, el modelo desarrollado es extensible a la archivología y ofrece herramientas analíticas útiles para comprender cómo se construyen las identidades, prácticas y relaciones sociales en profesiones afines.

A través de un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) basado en la técnica Delphi, el autor releva percepciones de actores del campo profesional sobre características, fortalezas y desafíos de la profesión. A partir de los resultados, propone estructurar el análisis de las profesiones en torno a tres ejes: la naturaleza de la profesión, los procesos de socialización profesional y las relaciones con la sociedad. Estos se desglosan en categorías analíticas como caracterización profesional, identidad profesional y ejercicio profesional.

El artículo aporta elementos valiosos para revisar la oferta académica de carreras en archivología, en tanto propone una perspectiva integral que contempla tanto las condiciones internas del campo como sus vínculos con el entorno social. Además, la participación activa de integrantes de la comunidad profesional en la producción del conocimiento refuerza el valor del enfoque para un proceso de revisión curricular y el rediseño del perfil de egreso, ya que permite detectar necesidades, tensiones y potencialidades desde la mirada de quienes ejercen la profesión. En suma, el texto ofrece un modelo de análisis replicable que habilita a repensar el campo profesional de la archivología no solo desde los contenidos disciplinares, sino también desde su dimensión identitaria, formativa y social. Resulta particularmente útil para introducir una autoevaluación crítica del estado actual de la ciencia y sus trayectorias formativas.

Perfil del profesorado

El texto de Pirela Morillo (2018) analiza los modelos educativos predominantes en las Escuelas y Programas de Bibliotecología y Ciencia de la Información en instituciones de educación superior venezolanas, así como los perfiles de los docentes que se desempeñan en dichas escuelas y programas. Aunque no ofrece planteos específicos para el diseño curricular en archivología, resulta relevante para la revisión del plan de estudio al destacar la importancia de vincular los perfiles docentes con las necesidades formativas y pedagógicas del programa. Esta articulación contribuye a asegurar una enseñanza coherente y contextualizada, aspecto clave para fortalecer la calidad educativa y la pertinencia de la formación archivística.

Concha y Medina (2016) abordan la problemática de la formación docente en el campo de la bibliotecología, centrandó su análisis en las experiencias y desafíos vinculados al profesorado en esta ciencia dentro del contexto universitario argentino, en particular en la Universidad Nacional de La Plata. Las autoras reflexionan sobre la incompleta constitución del campo de formación docente en bibliotecología, señalando su débil institucionalización y la escasa articulación con los profesorados de otras ciencias.

El texto propone repensar la formación pedagógica de los profesionales de la información desde una perspectiva crítica, considerando la especificidad de los saberes científicos y su potencial transformador en el ámbito educativo. Asimismo, plantea la necesidad de revisar los planes de estudio para incorporar contenidos vinculados a la didáctica, la epistemología de la enseñanza, y las prácticas docentes en contextos diversos, con el objetivo de fortalecer la profesionalización docente en bibliotecología.

Este trabajo resulta relevante para el proceso de revisión curricular, ya que visibiliza un área frecuentemente relegada en la formación académica y profesional: la preparación para la docencia. Su inclusión en el análisis permite ampliar el enfoque del rediseño curricular hacia una formación integral que contemple tanto las competencias técnicas y profesionales como las pedagógicas, necesarias para el ejercicio de la enseñanza en distintos niveles y contextos educativos.

Perfil y percepciones del estudiantado

El artículo de Escalona Ríos y Tejada Artigas (2016) analiza el perfil y las percepciones de los estudiantes de primer año de la carrera de Bibliotecología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la UCM. A partir de la aplicación de un cuestionario estructurado en tres ejes —datos personales y académicos, motivaciones hacia la carrera, y percepciones sobre la imagen social de la profesión—, el estudio proporciona información detallada sobre las características del estudiantado y sus expectativas respecto a la formación profesional.

Entre sus principales aportes se destaca la descripción metodológica del relevamiento, que puede servir como guía de referencia para el diseño e implementación de encuestas en procesos similares, como los previstos en el actual proceso de revisión del Plan de Estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología. En particular, el texto ofrece insumos útiles para la construcción de instrumentos de recolección de datos que apunten a conocer las motivaciones, intereses y expectativas de los diferentes actores institucionales.

Si bien los resultados del estudio se enmarcan en contextos socioculturales distintos al local, la propuesta metodológica resulta valiosa como modelo de análisis y aplicación de encuestas orientadas a relevar el perfil estudiantil. Además, permite reflexionar sobre los criterios académicos, las trayectorias educativas y el sentido que los estudiantes atribuyen a su formación profesional, aspectos que deben ser tenidos en cuenta en todo proceso de rediseño curricular.

Percepciones de egresados

El estudio de Montero Bustabad (2022) sobre el vínculo entre la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la Universidad Nacional de Costa Rica y sus graduados ofrece un valioso antecedente para el rediseño curricular en archivología, al demostrar cómo el diálogo con egresados puede orientar mejoras significativas en la formación académica. A partir de una encuesta digital, se identificaron necesidades de actualización

en áreas como tecnologías de la información, procesos técnicos, atención a usuarios virtuales y formación pedagógica, así como una marcada preferencia por modalidades virtuales o bimodales. Además, se destacó la disposición de los graduados a participar activamente en la formación de nuevos profesionales mediante prácticas, visitas de campo y comunidades virtuales. Estos hallazgos refuerzan la importancia de construir mecanismos institucionales de retroalimentación permanente con los egresados, para garantizar la pertinencia de los contenidos y modalidades del plan de estudios frente a las transformaciones del campo profesional.

Más recientemente, Montero Bustabad (2024) desarrolla una propuesta estratégica para la vinculación y el seguimiento de personas graduadas de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la Universidad Nacional de Costa Rica, abarcando el período 2022-2026. El texto parte del reconocimiento de la necesidad de mantener un vínculo constante con los egresados como vía para mejorar la pertinencia curricular, fomentar la formación continua y consolidar una comunidad profesional activa. La propuesta se inscribe en un marco proyectivo que integra diagnóstico, planificación estratégica y revisión de modelos nacionales e internacionales, con el objetivo de fortalecer la calidad académica y la empleabilidad de los graduados. La estrategia contempla la participación activa de los egresados en diversas funciones, como mentores, asesores o embajadores de la institución, al tiempo que reconoce el valor de contar con información sistemática sobre sus trayectorias profesionales y necesidades formativas.

El texto resulta particularmente relevante para el rediseño del Plan de Estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología, dado que aporta fundamentos clave para incluir el seguimiento de graduados como un componente estructural de la calidad curricular. Subraya que esta práctica no solo permite conocer la situación laboral de los egresados, sino también captar sus intereses de actualización y detectar áreas de vacancia o demandas emergentes en el ámbito laboral. En este sentido, la propuesta de Montero legitima metodológicamente la inclusión de la voz de los graduados como insumo para el rediseño del plan de estudios, y al mismo tiempo presenta criterios de calidad que responden a exigencias de organismos de acreditación.

Uno de los aportes más significativos del trabajo es su enfoque en la formación continua como eje articulador entre universidad y mundo laboral. Se destacan propuestas de actualización tanto en áreas disciplinares —como RDA, conservación preventiva, tecnologías aplicadas, bibliometría o propiedad intelectual— como en habilidades blandas, tales como liderazgo, resolución de conflictos y trabajo en equipo. Esta distinción permite proyectar contenidos pertinentes para el campo archivístico, incluyendo, por ejemplo, descripción archivística, conservación digital, diplomática o paleografía. Además, el hecho de que más del 60% de los graduados consultados haya continuado su formación evidencia una demanda sostenida por parte del campo laboral y una actitud proactiva hacia el aprendizaje permanente, lo que refuerza la necesidad de que el nuevo plan de estudios fomente la educación continua desde la formación de grado.

Desde el punto de vista metodológico, el trabajo ofrece una guía valiosa para encarar un proceso de reforma curricular. Emplea un enfoque mixto con técnicas cuantitativas y cualitativas, como encuestas y entrevistas en profundidad, lo que permite una lectura comprensiva de las condiciones y necesidades del entorno profesional. Asimismo, el diseño estratégico propuesto —que articula objetivos, indicadores, actividades y productos— puede servir como modelo para organizar el rediseño del Plan de Estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología desde un enfoque basado en evidencias y orientado a resultados concretos.

Finalmente, la propuesta de creación de una *red Alumni* como estructura institucionalizada de vinculación con los graduados representa un modelo replicable en otros contextos. El texto analiza experiencias comparadas que incluyen servicios como formación continua, bolsa de empleo, acceso a recursos académicos y programas de mentoría, entre otros, y detalla los múltiples roles que pueden asumir los egresados en beneficio de la institución y del campo profesional. Esta perspectiva invita a repensar la relación universidad-graduado como una alianza estratégica, donde quienes egresan no solo son beneficiarios, sino también agentes activos en la mejora de la formación archivística.

Perspectiva de los grupos destinatarios de los servicios informativos

El artículo de Faba-Pérez y Patiño-Agudo (2017) aborda la formación universitaria en Información y Documentación en España desde una perspectiva innovadora: la inclusión de la tercera edad como grupo destinatario de servicios informativos. A través del análisis de más de 500 planes de estudio correspondientes a distintas titulaciones del área, el estudio examina en qué medida los programas académicos incorporan contenidos orientados a comprender y atender las necesidades de las personas mayores, un colectivo tradicionalmente desatendido en la formación profesional del campo.

El aporte central del texto radica en visibilizar la escasa presencia de esta franja etaria en los diseños curriculares universitarios, y en proponer su incorporación como eje temático y poblacional relevante para la formación de futuros profesionales de la información. Este enfoque resulta pertinente para el proceso de revisión y rediseño curricular, en tanto invita a repensar el perfil de egreso desde una perspectiva inclusiva y socialmente comprometida, promoviendo competencias vinculadas con la atención a públicos diversos, la accesibilidad informacional y la equidad intergeneracional.

Sección 3. Enfoques teóricos y metodológicos y prácticas pedagógicas y sociotécnicas en el campo de estudios

Esta sección describe 22 textos que examinan enfoques teóricos y metodológicos, así como prácticas pedagógicas y sociotécnicas en el campo de estudios. La presentación se organiza por ciencia —archivología, bibliotecología y ciencias de la información— y se incluye un ítem correspondiente a análisis transversales a las carreras realizados en entornos universitarios. Los apartados incluyen enfoques teóricos y metodológicos, y prácticas pedagógicas y sociotécnicas.

Archivología

Enfoques teóricos y metodológicos

Nesmith (2015) propone que nos encontramos en una *etapa archivística* dentro de la historia del conocimiento, caracterizada por una expansión sin precedentes del uso de los archivos en múltiples campos: desde las ciencias sociales y naturales hasta la cultura popular, la literatura y las luchas por los derechos humanos. Este giro implica que los archivos no solo son fuentes, sino también objetos de estudio y actores en la construcción del conocimiento. Sin embargo, esta proyección se da en un contexto de persistente debilidad sociopolítica de las instituciones archivísticas, que siguen enfrentando escasez de recursos y bajo reconocimiento social. En ese marco, el autor señala desafíos fundamentales como la creciente dificultad para preservar y garantizar el acceso a los documentos digitales, considerados por su riqueza informativa como una de las mayores oportunidades —pero también amenazas— para el quehacer archivístico.

El texto sugiere la necesidad de revisar en profundidad los planes de estudio, para formar profesionales capaces de interactuar con múltiples disciplinas y entornos —como las ciencias, la literatura o los movimientos sociales—, y desarrollar competencias que permitan abordar los nuevos roles sociales, técnicos y epistemológicos de los archivos. Al mismo tiempo, plantea el imperativo de incluir en la formación estrategias orientadas a visibilizar el valor social de los archivos, tanto en el presente como en el futuro, en un contexto donde el acceso a la información y la memoria se configuran como derechos fundamentales.

Moro Cabero y Llanes Padrón (2018) analizan la relevancia de la normalización en el ejercicio profesional de la archivología, especialmente en contextos digitales cada vez más complejos. El artículo argumenta que los procesos técnicos, la gestión documental, la administración de servicios y la preservación de recursos en entornos digitales dependen fundamentalmente de la aplicación de normas que permitan ejecutar estas tareas de manera sistemática y coherente. Se enfatiza que, frente al contexto contemporáneo, se vuelve urgente incorporar la enseñanza de estos estándares en la formación profesional de archivólogos.

Entre los principales aportes, se destaca que la archivología contemporánea —en particular la ejercida en entornos digitales— se encuentra marcada por la influencia decisiva de normas que regulan diversos aspectos: desde la descripción documental y los metadatos, hasta la gestión de riesgos, la interoperabilidad y la seguridad de la información. En este sentido, la práctica archivística se ha complejizado, exigiendo una intervención más analítica, especializada y alineada con estándares nacionales e internacionales.

La aplicación de la normalización implica una redefinición profunda del perfil profesional del archivólogo. El artículo propone una figura más versátil y técnica, que debe asumir roles como auditor de documentos, gestor de la calidad y de la veracidad documental, arquitecto de información, responsable de la preservación digital y del *e-descubrimiento*. Este nuevo perfil demanda además una fuerte orientación interdisciplinaria y una colaboración activa con profesionales de otros campos.

Las autoras subrayan la necesidad de que los planes de estudio en archivología incorporen asignaturas específicas sobre normativas de gestión, metadatos, representación, preservación digital, recuperación y calidad de la información. A su vez, se señala que la investigación sobre normalización debe mantenerse como un campo activo, tanto para evaluar su impacto como para contribuir al desarrollo de nuevas normativas que acompañen los desafíos emergentes del entorno digital.

Este trabajo aporta fundamentos clave para justificar la incorporación y actualización de contenidos vinculados a la normalización en propuestas curriculares de archivología, así como para reflexionar sobre las competencias que deben formar parte del perfil de egreso de quienes se desempeñan en este campo profesional.

Por otra parte, el texto de Lisboa Pinto y Ribeiro Gomes (2024) aborda la educación patrimonial en archivos, destacando cómo estas acciones educativas pueden acercar los archivos a la sociedad, vinculándolos con la justicia social, la democracia y la ciudadanía. El estudio resalta el papel pionero de la museología en la educación patrimonial y su aporte para enriquecer las prácticas archivísticas, además de señalar la importancia de sistematizar e institucionalizar estas actividades en los archivos. Se proponen marcos teóricos y pedagógicos, como las ideas de Paulo Freire, Vygotsky, Adriana Koyama y Edgar Morin, que subrayan una educación crítica, dialógica y compleja, centrada en la experiencia social y cultural del patrimonio. El texto identifica vacancias significativas, como la falta de capacitación específica en acciones educativas patrimoniales en la formación archivística y la escasa literatura teórica sobre el tema, destacando también la necesidad de incorporar estos contenidos en los planes de estudio y promover la colaboración entre archivos, museos y escuelas.

Este texto es relevante para el proceso de rediseño curricular, ya que fundamenta la incorporación de la educación patrimonial como un eje transversal en la formación profesional. Ofrece marcos teóricos sólidos que pueden guiar el diseño curricular y las prácticas pedagógicas, y señala áreas vacantes críticas que deben ser abordadas para

fortalecer la identidad y la función social del archivólogo. Además, propone una mirada interdisciplinaria y colaborativa que enriquece el perfil de egreso, orientándolo a la difusión activa del patrimonio documental en pro de la ciudadanía y la democracia. Así, sirve para fundamentar y justificar innovaciones curriculares que incluyan educación patrimonial, formación en metodologías educativas, y alianzas institucionales estratégicas.

Lima y Parrela (2020) analizan el desarrollo histórico y conceptual de la noción de *documentación* en el pensamiento de Paul Otlet y su recepción en el campo archivístico brasileño, especialmente a través del DASP (Departamento Administrativo de Serviço Público) y de los primeros cursos universitarios de archivología surgidos en los años setenta. El artículo aporta una genealogía crítica de cómo esta noción fue apropiada —o marginada— en la institucionalización del campo archivístico. Esta lectura permite repensar la integración de fundamentos teóricos como la documentación en la formación archivística actual, no solo como objeto técnico sino como categoría transversal que puede enriquecer el perfil epistemológico de la carrera. La propuesta invita a revisar los planes curriculares desde una perspectiva crítica, reconociendo la necesidad de incorporar competencias vinculadas al tratamiento técnico, la gestión institucional y la investigación teórica. Asimismo, señala áreas aún poco exploradas dentro de la investigación archivística, como el análisis de marcos históricos y pedagógicos que sustentan la profesión.

Silva, Oliveira y Gomes (2024) analizan los desafíos y perspectivas para la implementación de la gestión documental en programas de posgrado en Brasil, destacando la necesidad de políticas institucionales sólidas y coherentes con marcos legales y la misión académica. El artículo subraya la importancia de fortalecer la formación en gestión documental para personal administrativo, docente y técnico, promoviendo la articulación entre gestión de la información, funciones universitarias y normativas vigentes. Señala obstáculos estructurales y técnicos que dificultan la consolidación de políticas archivísticas institucionales, y propone el desarrollo de competencias archivísticas y líneas de investigación específicas en contextos académicos. Su enfoque posiciona a la archivología como ciencia estratégica para el funcionamiento institucional, aportando una reflexión teórica y práctica sobre la formación profesional orientada a la gestión documental en educación superior.

Ramírez-Chica, Sáenz-Giraldo, García-Morales y Pulgarín-Gallego (2025) analizan los enfoques teóricos de valoración documental que han influido en Colombia entre 1989 y 2019, período que abarca desde la creación del Archivo General de la Nación hasta la última reglamentación vigente. El estudio examina la evolución de conceptos como la teoría del valor, el plan de documentación y la macrovaloración, así como su reflejo en las normativas estatales y en la práctica archivística en instituciones públicas y privadas.

Este trabajo es fundamental para comprender la trayectoria normativa y metodológica de la valoración documental en el país, mostrando cómo las teorías archivísticas han orientado los procesos y lineamientos en Colombia. Además, abre una línea de investigación importante para evaluar la pertinencia y aplicación de estas normativas en diferentes contextos institucionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales. El texto aporta

una base sólida para fundamentar ajustes curriculares que integren los desarrollos teóricos y normativos nacionales sobre valoración documental, fortaleciendo la formación en esta competencia clave dentro del perfil profesional en archivología.

Marcotulio y Monte (2021) presentan un diagnóstico sobre la enseñanza de la paleografía en ese país, centrado en cursos universitarios y talleres extracurriculares relevados durante 2019, principalmente en los estados de São Paulo y Río de Janeiro. Se identifican las áreas disciplinares donde se imparte la asignatura, las metodologías empleadas y la falta de materiales didácticos adecuados. Asimismo, se observa un creciente interés por parte de carreras como Letras y Lingüística, así como una demanda sostenida por parte de instituciones como archivos y bibliotecas. El texto ofrece aportes relevantes para pensar el lugar de la paleografía en un nuevo plan de estudios, al presentar un panorama actualizado de su enseñanza, destacar su potencial interdisciplinar y señalar la necesidad de una formación específica para responder a las demandas del campo profesional.

Hilgenberg Fernandes y Vilan Filho (2022) proponen un modelo de flujo de información científica orientado a las áreas de información en Brasil, que permite identificar las etapas, procesos y actores involucrados en la producción, circulación y uso de información académica. A través del análisis de este modelo, el texto enfatiza el papel fundamental de los programas de posgrado en el fortalecimiento de las líneas de investigación institucionales y en la consolidación de una cultura de productividad científica. Estos aportes resultan pertinentes para reflexionar sobre la formación de grado, especialmente en relación con el desarrollo de competencias investigativas, ya que se destaca la necesidad de familiarizar a los estudiantes con prácticas de publicación científica, selección de canales de comunicación académica y reconocimiento de los circuitos de validación del conocimiento. En el marco de una revisión curricular, la incorporación de estos elementos permitiría sentar las bases para futuras trayectorias académicas, al tiempo que refuerza el rol de las instituciones formadoras en la generación y circulación del conocimiento.

Prácticas pedagógicas y sociotécnicas

Fuster Caubet, Banchero Sánchez y Egaña Lachaga (2024) presentan en su artículo una experiencia de evaluación formativa procesual implementada en la unidad curricular *Planeamiento en el Área de la Información* de las Licenciaturas en Archivología y Bibliotecología de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República (UdelaR) en Uruguay. Esta modalidad se fundamenta en el paradigma de la cognición situada, que concibe al estudiante como protagonista activo de su propio proceso de aprendizaje, y en el aprendizaje cooperativo, que fomenta la construcción colectiva de conocimientos y el trabajo en equipo. La evaluación se desarrolla a lo largo del cuatrimestre, con entregas intermedias, defensa oral y retroalimentación continua centrada en el avance del estudiante, evitando enfocarse en el error.

Este texto aporta al rediseño del Plan de Estudios 2000 de Licenciatura en Archivología en lo que respecta a la innovación curricular y pedagógica, ya que presenta un modelo

concreto y efectivo de evaluación formativa que contribuye al aprendizaje significativo y a la formación de profesionales críticos en ciencias de la información. En cuanto a los enfoques pedagógicos, enfatiza el aprendizaje situado y la conexión entre teoría y práctica mediante el análisis de casos reales, además de promover el trabajo colaborativo, fomentando habilidades blandas esenciales para el entorno profesional. Asimismo, destaca la importancia de las prácticas letradas profesionales, como la escritura académica y la comunicación oral, identificando vacancias en la formación en comunicación académica.

El artículo también resalta la evaluación continua y la retroalimentación constructiva, ofreciendo un modelo que contrasta con la evaluación sumativa tradicional y que se centra en el desarrollo progresivo y el potencial del estudiante, apoyado en ajustes basados en la retroalimentación tanto de docentes como de estudiantes. En síntesis, este texto fundamenta una visión curricular que prioriza la formación integral, el pensamiento crítico, la evaluación formativa y las habilidades transversales, constituyendo una base sólida para la reformulación del plan de estudios.

Araya Ramírez, Córdoba Roldán y Jaén García (2014) analizan las prácticas pedagógicas implementadas en la formación de profesionales en Archivística en la Universidad de Costa Rica, en el marco de un nuevo plan de estudios aprobado en 2014. El eje articulador del currículo es la integración entre teoría y práctica, sobre la base de un enfoque constructivista centrado en el estudiante. El texto explora las concepciones del profesorado sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, abordando aspectos como la relación con el estudiantado, las metodologías empleadas, las estrategias didácticas, la evaluación y las secuencias de aprendizaje que favorecen la formación profesional. Se promueve una participación activa del estudiante, el uso de metodologías colaborativas como el aprendizaje basado en problemas y los estudios de caso, y una evaluación orientada a la aplicación crítica de conocimientos. Además, se subraya el rol central del profesorado como agente de cambio curricular, cuya formación académica, experiencia profesional e implicación con el proceso formativo resultan clave para el éxito del plan. El artículo destaca también la importancia de una actualización continua del currículo frente a los cambios del mundo profesional y tecnológico. Estos aportes resultan valiosos para el rediseño del Plan de Estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología, especialmente en lo relativo a la formación pedagógica del profesorado, el vínculo entre teoría y práctica, y el fomento de competencias blandas.

Sweeney y Avery (2021) examinan críticamente una serie de productos culturales dirigidos a la niñez y la adolescencia para identificar cómo se representa la profesión archivística y los archivos en estos materiales. Analizan obras con fines didácticos o de entretenimiento, muchas creadas por archivólogos, y resaltan la importancia de estas producciones para el reconocimiento social de la profesión y la valoración de los archivos. El texto aporta la idea de que la creación de materiales educativos y culturales que acerquen a las nuevas generaciones a los archivos y su labor puede constituir un área profesional innovadora. Este enfoque resulta relevante para pensar el perfil profesional y ampliar el campo de actuación de archivólogos.

Fontana y Cordenonsi (2015) analizan el papel de las Tecnologías Digitales de la Información y la Comunicación (TDIC) como mediadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la archivología. El artículo parte de una crítica al modelo educativo tradicional, percibido como obsoleto frente a una sociedad en constante transformación, y propone la incorporación activa de herramientas tecnológicas como vía para actualizar las prácticas pedagógicas y acercarlas a las exigencias del campo laboral actual.

Entre los aportes más relevantes, se subraya que las TDIC ofrecen oportunidades para dinamizar el proceso formativo, estimular la participación estudiantil y fomentar la construcción colaborativa del conocimiento. Sin embargo, los autores advierten que la presencia de tecnología por sí sola no garantiza una mejora educativa; lo esencial es reflexionar sobre el uso pedagógico de estas herramientas y su integración significativa en las estrategias didácticas. En este sentido, destacan que solo se puede hablar de enseñanza si hay aprendizaje efectivo por parte del estudiante, y que la tecnología debe ser un medio y no un fin en sí misma.

El artículo examina diferentes recursos tecnológicos con potencial didáctico para la enseñanza de la archivología, e identifica las competencias que deben desarrollar tanto docentes como estudiantes para lograr una adaptación crítica al entorno digital. En particular, se enfatiza la necesidad de capacitar a los docentes en el uso pedagógico de herramientas digitales, como condición previa para una transformación genuina de las prácticas de enseñanza.

Este trabajo resulta relevante para el proceso de revisión curricular, dado que ofrece fundamentos teóricos y ejemplos concretos sobre la incorporación de recursos tecnológicos en la formación profesional. Asimismo, permite repensar el rol docente en contextos mediados por tecnología y plantea líneas de acción para fortalecer las competencias digitales necesarias en el contexto educativo contemporáneo.

Guerra González (2016) analiza el proceso de producción editorial didáctica de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, a partir del modelo de industrias de contenidos, enfocándose en la generación de materiales de estudio eficientes para contextos de aprendizaje a distancia. El estudio describe de forma detallada el circuito completo de elaboración de los materiales educativos, desde el diseño curricular hasta su publicación y distribución, haciendo hincapié en la estandarización de procesos y en la incorporación sistemática de tecnología para garantizar la accesibilidad y la inclusión en múltiples dispositivos electrónicos.

Uno de los principales aportes del trabajo radica en destacar la necesidad de una labor interdisciplinaria para la creación de contenidos didácticos de calidad, que respondan a las metas de aprendizaje de una población estudiantil diversa y promuevan su autonomía. El modelo abordado contempla diversas fases: diseño, producción, validación, revisión

continua, publicación y distribución de los recursos, integrando tanto criterios pedagógicos como tecnológicos.

Asimismo, el artículo señala los desafíos que enfrentan las instituciones al implementar esta modalidad educativa, como los aspectos legales, los plazos editoriales, los canales de distribución y las inversiones tecnológicas requeridas. Se enfatiza que el aprendizaje autónomo del alumnado sólo es posible si se cuenta con contenidos diseñados específicamente para ese fin, alojados en formatos diversos y accesibles de forma inmediata.

Este análisis ofrece elementos clave para pensar la integración de instancias de formación a distancia en carreras como archivología, especialmente en el marco de la reforma curricular. La incorporación de enseñanza virtual implica, además del rediseño pedagógico, la disponibilidad de recursos y contenidos adecuados que respeten los estándares de calidad y promuevan un aprendizaje significativo en entornos digitales.

El artículo de Pereira, Rockembach y Linden (2023) ofrece una perspectiva innovadora sobre las posibilidades pedagógicas y comunicativas de las historietas en el campo de la archivología. A partir del análisis de producciones gráficas brasileñas, las autoras y el autor exploran el uso de los cómics como herramienta para la difusión del conocimiento archivístico, destacando su potencial para acercar la ciencia a públicos más amplios y fortalecer una identidad profesional más accesible y contemporánea.

Aunque el texto no se centra en el diseño curricular de los programas de formación, sí realiza un aporte relevante al proponer metodologías pedagógicas alternativas y estrategias de comunicación cultural que pueden integrarse tanto en la enseñanza formal como en las actividades de extensión. En este sentido, los cómics son presentados como recursos que permiten diversificar las formas de enseñar, comunicar y vivenciar la archivología, facilitando el diálogo entre el saber académico y la sociedad.

La propuesta contribuye a repensar las modalidades de participación estudiantil y docente en la producción de materiales de divulgación, así como en el desarrollo de una cultura archivística más abierta, creativa y socialmente situada. Este enfoque resulta útil para enriquecer el plan de formación con herramientas pedagógicas contemporáneas y fortalecer la visibilidad pública de la ciencia en escenarios educativos no tradicionales.

Almarza Franco y Pirela Morillo (2016) investigan los niveles de apropiación del patrimonio cultural zuliano en estudiantes universitarios de Bibliotecología y Archivología, mediada por tecnologías digitales. Basado en marcos teóricos provenientes de las ciencias cognitivas, la información y la comunicación, el estudio revela que los niveles de apropiación son bajos a medios, lo cual se vincula con deficiencias en competencias informacionales, tecnológicas y cognitivas requeridas para una apropiación significativa en entornos digitales.

El artículo destaca el papel de las TIC como herramientas potenciales para facilitar la apropiación del patrimonio, siempre que los estudiantes cuenten con ciertas competencias

clave: dominio de herramientas digitales, habilidades lectoras en soportes electrónicos, pensamiento crítico, y capacidad para interactuar en entornos virtuales. A su vez, subraya la necesidad de que el diseño de contenidos web con fines educativos esté guiado por criterios pedagógicos, que favorezcan la interiorización del conocimiento y una ganancia cognitiva significativa.

El texto enfatiza que el aprovechamiento real de los entornos digitales para la enseñanza-aprendizaje requiere un enfoque interdisciplinario en el diseño de plataformas, así como una transformación del rol de los usuarios, promoviendo una *multialfabetización* que permita a los estudiantes convertirse en actores activos de su propio aprendizaje. En este sentido, se plantea que el desarrollo de competencias cognitivas y digitales no debe ser periférico, sino parte integral de la formación académica.

Esta investigación resulta de utilidad para pensar la incorporación pedagógica de las TIC en el ámbito de la archivología, especialmente en relación con la enseñanza del patrimonio y la alfabetización digital. Además, aporta elementos valiosos para repensar el diseño curricular en función de los desafíos que implican los entornos digitales en la construcción de conocimiento científico.

Ulate Montero (2024) presenta el análisis y diseño de un sistema de información para la gestión administrativa, docente y curricular en la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la Universidad Nacional de Costa Rica. A partir de un diagnóstico previo, se desarrolló e implementó un sistema que facilita la sistematización, procesamiento e integración de datos para apoyar la planificación y las acciones de mejora continua de la carrera. El aporte principal del texto radica en evidenciar la necesidad y los beneficios de contar con un sistema de información adecuado que optimice el flujo y la gestión de la información institucional. Este estudio se focaliza en el proceso de análisis, diseño e implementación tecnológica orientada a fortalecer la calidad académica y administrativa.

Múnera Torres, Salazar Álvarez y Osorio Osorio (2022) presentan un estudio exploratorio sobre el desarrollo de un *chatbot* destinado a estudiantes de la modalidad virtual de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. El objetivo fue diseñar una propuesta de asistente virtual que permitiera mejorar la comunicación entre los estudiantes de Archivística y Bibliotecología y las instancias institucionales responsables de la modalidad virtual. La investigación se enmarca en una metodología cualitativa, de alcance exploratorio y descriptivo, y utiliza el enfoque del *design thinking*, estructurado en cinco fases: empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Uno de los aportes más relevantes del estudio es la incorporación del *design thinking* como estrategia de investigación aplicada a la mejora de procesos comunicativos, lo que refuerza el valor de metodologías participativas e innovadoras en contextos educativos. A su vez, el artículo destaca el potencial de los asistentes virtuales como herramientas para optimizar la comunicación institucional, facilitando la resolución de dudas académicas de manera ágil y efectiva. Esta propuesta tecnológica resulta pertinente en el contexto de la educación a distancia y podría pensarse como un insumo para la formación en competencias digitales, así como para la

incorporación de tecnologías emergentes en el ámbito de la gestión educativa y documental.

Bibliotecología y Ciencias de la Información

Enfoques teóricos y metodológicos

Estrada Cuzcano y Alfaro Mendives (2015) sostienen que el método de casos es una alternativa pedagógica eficaz para la enseñanza universitaria en Bibliotecología y Ciencias de la Información, disciplinas estrechamente afines a la archivología. Su estudio, realizado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, evidencia que esta metodología fomenta la participación activa, el pensamiento crítico y la resolución de problemas al presentar situaciones reales para análisis. Además, se destaca que el método mejora tanto cuantitativa como cualitativamente el aprendizaje, generando mayor motivación, interacción docente-estudiante y un ambiente óptimo en el aula. Se subraya también la aplicabilidad del método en diversas asignaturas relevantes para la archivología, como gestión documental, ética y derecho a la información, y se ofrecen pautas prácticas para su implementación curricular, enfatizando el rol activo y mediador del docente. El estudio evidencia un área de vacancia en la investigación pedagógica aplicada, al señalar la falta de sistematización y literatura actualizada sobre el método de casos, lo que aporta un argumento para incorporar esta metodología en el rediseño curricular de la Licenciatura en Archivología, con el fin de promover aprendizajes significativos y competencias críticas.

Prácticas pedagógicas y sociotécnicas

El texto de Guevara Villanueva et al. (2023) analiza las emociones de los docentes del Colegio de Bibliotecología y Archivología de la UNAM durante la pandemia de COVID-19 y la transición a modalidades híbridas. Se destacan tanto emociones positivas como negativas, y la necesidad de un programa de educación emocional para docentes y estudiantes. Este estudio aporta a la revisión bibliográfica para la reforma curricular de la Licenciatura en Archivología al evidenciar la importancia de considerar el bienestar emocional y la salud mental del cuerpo docente como parte de las condiciones para una docencia efectiva. Además, ofrece un contexto de evolución curricular y adaptación a nuevas modalidades educativas que puede ser útil para fundamentar cambios en el plan de estudios, especialmente en la incorporación de apoyo institucional y formación docente en competencias socioemocionales.

El texto de Oliva-Cruz y Mata-Puente (2022) analiza el uso de habilidades digitales por parte de docentes y estudiantes en la enseñanza-aprendizaje en ciencias de la información durante la pandemia de Covid-19, centrándose en la Licenciatura en Gestión de la Información de la UASLP. A partir del estudio de tres semestres virtuales, se exploran las estrategias implementadas, los niveles de adaptación tecnológica, las herramientas pedagógicas utilizadas y las brechas digitales que impactaron el proceso educativo. El artículo distingue entre habilidades y competencias digitales, evalúa la respuesta

institucional ante la emergencia y concluye que las habilidades digitales, por sí solas, no fueron suficientes, siendo necesarias también habilidades cognitivas, comunicativas, organizativas y afectivas.

Este trabajo aporta elementos clave al rediseño del Plan de Estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología, al destacar la importancia de integrar habilidades digitales como competencias transversales en la formación profesional. Señala aspectos curriculares relevantes, como la formación docente en entornos virtuales, la necesidad de fomentar el aprendizaje autónomo, la integración de saberes y el pensamiento crítico, así como la incorporación de estrategias didácticas activas (como el aula invertida o el aprendizaje basado en problemas). También propone considerar la equidad en el acceso tecnológico y el bienestar psicoemocional de estudiantes y docentes. En conjunto, el texto aporta un marco para repensar la educación archivística desde una perspectiva flexible, inclusiva y tecnológicamente contextualizada.

Estudios universitarios

Prácticas pedagógicas y sociotécnicas

Almeida y Onofre (2019) analizan la inclusión de estudiantes con discapacidad en la educación superior brasileña a partir de una revisión de artículos publicados entre 2014 y 2018 en la Revista de Educação Especial de la Universidad Federal de Santa María. Si bien el foco está puesto en las políticas y prácticas de inclusión en instituciones universitarias, el trabajo ofrece aportes para la revisión curricular en archivología. En primer lugar, destaca la necesidad de una formación docente que contemple la diversidad, lo cual sugiere que los planes de estudios deben integrar contenidos sobre educación inclusiva, accesibilidad y responsabilidad social. Además, se pone de relieve la importancia de un compromiso ético y profesional con la diversidad humana, lo que puede traducirse en la incorporación de enfoques que aborden la accesibilidad física y digital en archivos, el uso de tecnologías asistivas, y la adecuación de servicios y materiales para distintos tipos de usuarios. Por otro lado, la composición interdisciplinaria de los autores del corpus analizado muestra cómo problemáticas como la inclusión trascienden los límites de una sola ciencia, lo que refuerza la necesidad de formar archivólogos con una mirada amplia, capaces de articular saberes técnicos, sociales y pedagógicos. Finalmente, se señala la relevancia de conocer el marco normativo sobre derechos y discapacidad, aspecto clave para garantizar el acceso equitativo a la información y fortalecer el rol social de los archivos.

Robles-Francia, Cruz-Caballero y Cordero (2020) abordan las dificultades que enfrentan estudiantes universitarios mexicanos en el acceso y uso de tecnologías digitales y en sus prácticas de lectura. El artículo ofrece un enfoque metodológico basado en encuestas y análisis estadístico para obtener datos concretos, lo que constituye su aporte más relevante para esta revisión. Destaca la importancia de las TIC como herramientas tanto para la formación académica como para el desarrollo profesional futuro, así como el rol fundamental de los hábitos de lectura en la formación universitaria.

Pérez-Parejo et al. (2019) presentan un estudio basado en una encuesta aplicada a estudiantes de la Universidad de Extremadura en 2017, con el objetivo de analizar sus hábitos de lectura. El trabajo se apoya en un marco teórico que revisa investigaciones previas y detalla la metodología empleada para la elaboración del cuestionario, que consideró variables como centro educativo, género, compra de libros, uso de bibliotecas y preferencias literarias. Los resultados se presentan mediante un análisis estadístico detallado y apoyado en gráficos, permitiendo identificar patrones y comportamientos específicos relacionados con los hábitos de lectura. En el contexto actual de revisión del Plan de Estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología, este trabajo llama la atención sobre los hábitos de lectura de los estudiantes como aspecto a considerar en el proceso de reforma curricular.

Sección 4. Tendencias de la producción científica y académica en el campo de estudios

Esta sección describe tres textos que examinan las tendencias recientes en la producción científica y académica vinculada con el campo de estudio. Estos podrían convertirse en insumos clave para orientar la actualización curricular, al permitir identificar posibles vacancias o áreas temáticas con escasa representación en el Plan de Estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología vigente.

Soyka y Wilczek (2020) ofrecen una revisión cuantitativa y cualitativa de las presentaciones realizadas durante diez años en reuniones anuales de la Iniciativa para el Futuro de la Educación y la Investigación Archivística (AERI), una red de ocho institutos universitarios de Estados Unidos dedicados a la archivología. Este estudio permite identificar las temáticas predominantes en la investigación archivística académica de un país desarrollado, con énfasis en archivos gubernamentales y el desarrollo profesional.

El artículo también destaca la función de AERI en fomentar la formación de estudiantes de doctorado, con el propósito de incrementar el cuerpo docente especializado. Además, se abordan desafíos metodológicos en la sistematización de la producción académica y la necesidad de infraestructura para conservar y difundir este conocimiento acumulado.

Este texto resulta útil para la revisión curricular por brindar un panorama de las áreas prioritarias de investigación y formación doctoral en archivología, y por ilustrar cómo una red académica puede fortalecer la formación de futuros docentes y la producción científica en esta ciencia. Aun considerando las diferencias contextuales y de recursos, aporta un punto de referencia para diseñar estrategias de formación avanzada y fomentar la investigación en archivología.

Marín Martínez (2024) analiza la producción académica en archivología publicada entre 2019 y 2023 en cuatro revistas científicas especializadas, con el objetivo de identificar tendencias temáticas, patrones de autoría, enfoques metodológicos y distribución geográfica de las contribuciones. A partir de una revisión sistemática de la literatura, el estudio evidencia una diferencia clara entre las temáticas abordadas por autores de América Latina, centradas en la formación profesional, aspectos legislativos y adopción de estándares internacionales —temas que el autor considera tradicionales—, y las de Europa y Estados Unidos, que giran en torno a archivos comunitarios, derechos humanos y memorias no oficiales. Entre las conclusiones se destaca la necesidad de impulsar la producción académica latinoamericana mediante la inclusión de enfoques y temáticas no tradicionales, como la inteligencia artificial, las humanidades digitales, el uso de macrodatos y tecnologías emergentes como *blockchain*, realidad aumentada o el reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Además, el estudio señala que muchas publicaciones relevadas no explicitan con claridad su metodología, lo que pone de relieve la importancia de fortalecer las capacidades investigativas en la formación archivística, superando una lógica centrada exclusivamente en habilidades técnicas. El artículo refuerza, así, la necesidad de incorporar

marcos conceptuales actualizados y de ampliar el horizonte curricular hacia una archivología crítica, interdisciplinaria y tecnológicamente situada.

Por su parte, Arenas Grisales, Giraldo Lopera, Ochoa Gutiérrez y Tangarife Patiño (2022) presentan un estudio sobre las tendencias emergentes en las ciencias de la información, en el marco del proyecto de innovación curricular de los programas de pregrado en Archivística y Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. El artículo analiza las transformaciones que atraviesa el campo frente a desafíos sociales, políticos, tecnológicos y ecológicos, y se interroga por el lugar que deben ocupar los procesos de formación profesional ante estos cambios. A través del análisis de la producción científica, se identifican diez clústeres temáticos que configuran un panorama actual del campo: bibliometría, colaboración, alfabetización informacional, ciencias de la información, gestión del conocimiento, análisis de datos y *machine learning*, archivología y derechos humanos, servicios bibliotecarios, comunicación científica, y arquitectura de información y *web semántica*.

Desde la perspectiva de la archivología, el texto permite observar la emergencia de líneas de investigación vinculadas a la relación entre archivos, memoria, justicia y derechos humanos, así como el desarrollo de conceptos asociados a la digitalización, la preservación digital, la curaduría de contenidos, los metadatos y la gestión documental. Estas tendencias reflejan una preocupación por el rol político y social de los archivos, así como por la incorporación de herramientas y enfoques propios de las tecnologías de la información. Se destaca, además, el interés por articular el trabajo archivístico con las funciones sustantivas de las universidades y con el fortalecimiento de comunidades profesionales.

Este artículo resulta especialmente relevante para reflexionar sobre la necesidad de actualización curricular en función de las transformaciones del campo de estudios, y permite identificar líneas de actuación e investigación pertinentes para la formación académica y profesional en archivología, que potencien la capacidad de abordar los desafíos contemporáneos.

Conclusiones

Los resultados del proceso de revisión bibliográfica sistematizada plasman una visión amplia de la formación académica y profesional en archivología y ciencias afines, con un enfoque predominante en el contexto iberoamericano, al cual se suman referencias a otros contextos internacionales (China, Estados Unidos, Canadá y países africanos lusófonos).

La primera sección reunió hallazgos en torno a los procesos de autoevaluación, revisión y reforma curricular. Los estudios muestran que estos procesos se han convertido en ejercicios continuos, participativos y metodológicamente rigurosos, cuyo principal objetivo es transformar los currículos tradicionales hacia modelos integrales, flexibles e interdisciplinarios que preparen a los profesionales para un entorno cambiante.

Algunos autores plantean que una verdadera innovación curricular debe basarse en la integralidad, abordando todos los componentes del currículo, y en la articulación, ya sea entre ciencias afines (por ejemplo, archivología y ciencias de la información) o entre los diferentes ejes formativos y la investigación. En general, los rediseños y reformas curriculares se orientan a responder a la rápida transformación tecnológica y a las demandas del contexto laboral y social. Para ello, las prácticas profesionales externas resultan un componente clave para articular el saber teórico-práctico con la experiencia situada.

La segunda sección se centró en la institucionalización de las profesiones y tradiciones académicas en archivología y ciencias afines, así como en las perspectivas de los claustros (docentes, egresados, estudiantes). Respecto del perfil del profesorado, los estudios identifican una vacancia en la formación pedagógica, así como la necesidad de fortalecer la articulación entre investigación y docencia. Se destaca el valor estratégico de la perspectiva de los egresados para la pertinencia curricular. Los estudios enfatizan la necesidad de mecanismos de retroalimentación permanente para garantizar la pertinencia de los contenidos y modalidades (presencial, semipresencial o virtual), y el fomento de la formación continua en habilidades duras y blandas. En cuanto al perfil y las percepciones del estudiantado, se encontró una guía metodológica para relevar el perfil, las motivaciones y las expectativas de los ingresantes.

La tercera sección aborda innovaciones en torno a enfoques teóricos y metodológicos y estrategias sociotécnicas implementadas en este campo de estudios. Se subraya el imperativo de abordar la preservación digital y visibilizar el valor social de los archivos. Se enfatiza la relevancia crucial de la normalización en el ejercicio profesional contemporáneo y la ampliación de las salidas profesionales en relación con la gestión de la calidad, la gestión de la tecnología y la innovación, la educación patrimonial, entre otras áreas de inserción. Los estudios destacan la importancia de considerar el bienestar emocional del cuerpo docente y de integrar habilidades digitales, cognitivas y afectivas para la enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales.

La cuarta sección presenta tendencias y brechas identificadas en la investigación académica en archivología y ciencias afines. Se pone de relieve la importancia de fortalecer las capacidades investigativas en archivología, superando una formación profesional centrada fundamentalmente en habilidades técnicas. Los trabajos reunidos refuerzan la necesidad de incorporar marcos conceptuales actualizados y de ampliar el horizonte curricular de manera interdisciplinaria.

Referencias

- Alfaro-Martínez, R. M. (2023). Empleabilidad no tradicional en Bibliotecología. Una radiografía del caso costarricense desde la perspectiva de la gestión de proyectos. *Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información*, 37(97), 61-74. <https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2023.97.58823>
- Alfaro-Mendives, K. L., y Estrada-Cuzcano, A. (2019). Programa “Semilleros en aula” en el desarrollo de destrezas investigativas de los estudiantes de Bibliotecología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 42(3), 235-250. <https://doi.org/10.17533/udea.rib.v42n3a04>
- Almarza Franco, Y., y Pirela Morillo, J. (2016). Mediación tecnológica y apropiación del patrimonio cultural en estudiantes de Bibliotecología y Archivología. *Revista Códices*, 12(1), 18-18. <https://cnb.gov.co/ojs/index.php/codices/article/view/78>
- Almeida, T. V. G. de, y Onofre, E. G. (2019). A inclusão de estudantes com deficiência no ensino superior: análise de artigos da Revista de Educação Especial da Universidade Federal de Santa Maria, Brasil. *Revista Ciências de la Documentación*, 5(2), 72-97. <https://www.cienciasdeladocumentacion.cl/index.php/csdoc/article/view/13>
- Alves, F. M. M., y Alcará, A. R. (2015). Perfil e competências dos profissionais de informação e suas necessidades de formação: cenário nos PALOP. *Ágora: Arquivologia em debate*, 25(51), 47-76. <https://agora.emnuvens.com.br/ra/article/view/541>
- Araya Ramírez, I., Córdoba Roldán, L., y Jaén García, L. F. (2014). Prácticas pedagógicas en la formación de profesionales en archivística de la Universidad de Costa Rica. *Revista Códices*, 10(2), 16-16. <https://cnb.gov.co/ojs/index.php/codices/article/view/95>
- Arenas Grisales, S. P., Giraldo Lopera, M. L., Ochoa Gutiérrez, J. O., y Tangarife Patiño, A. M. (2022). Posibilidad, riesgo e incertidumbre: análisis de tendencias en las ciencias de la información. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 45(3), 1-25. <https://doi.org/10.17533/udea.rib.v45n3e347313>
- Blanco Rivera, J. A. (2014). El desarrollo de la formación archivística en Estados Unidos. *Anuario Escuela de Archivología*, (5-6), 17-35. <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/anuario/article/view/16010>
- Castaño-Muñoz, W., Múnera-Torres, M. T., y Uribe-Tirado, A. (2018). Hacia dónde debería ir la formación en TIC en la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Una mirada a partir de los programas de educación bibliotecológica en América Latina y las tendencias mundiales. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 41(2), 135-151. <https://doi.org/10.17533/udea.rib.v41n2a03>

- Codina, L. (2018). *Revisiones bibliográficas sistematizadas: procedimientos generales y Framework para ciencias humanas y sociales*. Universitat Pompeu Fabra. <http://repositori.upf.edu/handle/10230/34497>
- Cordeiro, M. C., y Medina, M. C. (2016). Formación docente en el campo de la bibliotecología: un campo que no se termina de constituir. *I Jornadas sobre las Prácticas Docentes en la Universidad Pública. Transformaciones actuales y desafíos para los procesos de formación*, La Plata. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/62044>
- Cuevas Cerveró, M. A., y Parra Valero, P. (2022). La enseñanza de la Documentación en las titulaciones de Comunicación de la Universidad Complutense: análisis de su evolución a partir de los planes de estudio. *Revista General de Información y Documentación*, 32(2), 387-408. <https://doi.org/10.5209/rgid.85287>
- Culebro-Trujillo, R., García-Villaseñor, A., Barragán-Hervella, R. G., Montiel-Jarquín, Á. J., López-Cázares, G., Romero-Figueroa, S., y Medina-Escobedo, C. (2017). Evaluación del plan de estudios para la formación de bibliotecarios en Ciencias de la Salud, una nueva propuesta. *Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información*, 31(71), 219-234. <https://doi.org/10.22201/iibi.0187358xp.2017.71.57817>
- Escalona Ríos, L., y Tejada Artigas, C. M. (2016). Tan lejos, tan cerca: perfil y percepciones de los alumnos de primer curso de Bibliotecología de la UNAM y de la UCM hacia sus estudios. *Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información*, 30(70), 165-196. <https://doi.org/10.1016/j.ibbai.2016.10.008>
- Estrada Cuzcano, A., y Alfaro Mendives, K. L. (2015). El método de casos como alternativa pedagógica para la enseñanza de la bibliotecología y las ciencias de la información. *Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información*, 29(65), 195-212. <https://doi.org/10.1016/j.ibbai.2016.02.020>
- Estrada Cuzcano, A., y Alhuay-Quispe, J. (2025). Ciencia de datos y la formación profesional en bibliotecología: un análisis textual y revisión de los currículos en Iberoamérica. *Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información*, 39(102), 203-220. <https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2025.102.58943>
- Faba-Pérez, C., y Patiño-Agudo, R. (2017). La formación de profesionales universitarios en información y documentación desde una nueva perspectiva: la tercera edad. *Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información*, 31(71), 17-51. <https://doi.org/10.22201/iibi.0187358xp.2017.71.57808>
- Farias, L. L. S., y Furtado, R. L. (2020). A inserção da competência em informação nos cursos de graduação em arquivologia. *Ágora: Arquivologia em debate*, 30(60), 418-434. <https://agora.emnuvens.com.br/ra/article/view/761>

- Fontana, F. F., y Cordenonsi, A. Z. (2015). TDIC como mediadora do processo de Ensino-Aprendizagem da Archivologia. *Ágora: Archivologia em debate*, 25(51), 101-131. <https://agora.emnuvens.com.br/ra/article/view/548>
- Freire, I. M., y Rocha, M. M. V. da. (2022). Archivologia brasileira: formação e informação científica. *Ágora: Archivologia em debate*, 32(64), 1-20. <https://agora.emnuvens.com.br/ra/article/view/1083>
- Frías Guzmán, M., Haro Águila, Y., y Artilles Olivera, I. (2017). Las habilidades cognitivas en el profesional de la Información desde la perspectiva de proyectos y asociaciones internacionales. *Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información*, 31(71), 201-218. <https://doi.org/10.22201/iibi.0187358xp.2017.71.57816>
- Furtado, R. L., Belluzzo, R. C. B., y Vitoriano, M. C. de C. P. (2023). Dimensões conceituais para inserção da competência em informação no cenário arquivístico brasileiro. *Ágora: Archivologia em debate*, 33(66), 1-22. <https://agora.emnuvens.com.br/ra/article/view/1173>
- Fuster Caubet, Y., Banchemo Sánchez, F., y Egaña Lachaga, F. (2024). Evaluación formativa en la universidad: hacia la construcción de profesionales críticos. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 47(3). <https://doi.org/10.17533/udea.rib.v47n3e357395>
- Garita-González, G., Villalobos-Murillo, J., Cordero-Esquivel, C., y Cabrera-Alzate, S. (2021). Referentes internacionales para el rediseño de un plan de estudios: competencias para una carrera en Informática. *Uniciencia*, 35(1), 169-189. <https://doi.org/10.15359/ru.35-1.11>
- Giraldo Giraldo, Y. N., y Moncada Patiño, J. D. (2025). Análisis relacional de los perfiles de egreso de los programas en archivística y bibliotecología en América Latina y el Caribe (2021-2022). *Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información*, 39(102), 13-43. <https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2025.102.58876>
- Giraldo-Giraldo, Y. N. (2024). Brújulas, coordenadas y mapas. Bitácora de viaje de la innovación curricular de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, Colombia. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 47(2), e354505. <https://doi.org/10.17533/udea.rib.v47n2e354505>
- Guerra González, J. T. (2016). La producción editorial didáctica de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica: un diagnóstico a partir del modelo de industrias de contenidos. *Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información*, 30(68), 125-153. <https://doi.org/10.1016/j.ibbai.2016.02.007>
- Guevara Villanueva, A., Rosas Gutiérrez, A. M., Zamora Cruz, F., y Cabral Vargas, B. (2023). Las emociones de los docentes del Colegio de Bibliotecología y Archivología

- de la UNAM en tiempos del Covid-19. *Bibliotecas*, 41(2), 1-38.
<https://doi.org/10.15359/rb.41-2.1>
- Hernández Vargas, F. (2021). Desarrollo y ejecución de un entorno virtual de aprendizaje: acercamiento de estudiantes de bibliotecología con la infoética. *Bibliotecas*, 39(2), 1-24. <https://doi.org/10.15359/rb.39-2.4>
- Hilgenberg Fernandes, H. D., y Vilan Filho, J. L. (2022). Modelo de fluxo de informação científica para as áreas de informação. *Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información*, 36(93), 33-49.
<https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2022.93.58637>
- Jaramillo, O. (2018). De portador de conocimiento a mediador de saberes disciplinares: el perfil del profesor de bibliotecología-archivística y ciencia de la información. *Bibliotecas*, 36(1), 1-23. <https://doi.org/10.15359/rb.36-1.5>
- Jaramillo, O., Betancur Roldán, M. C., y Sáenz G., A. (2018). Evaluación de la formación profesional en archivística: el caso de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 41(3), 319-327.
<https://doi.org/10.17533/udea.rib.v41n3a09>
- Lima, E. B., y Parrela, I. D. (2020). O lugar da documentação nos debates sobre tratamento dos documentos arquivísticos no Brasil. *Ágora: Arquivologia em debate*, 30(60), 101-112. <https://agora.emnuvens.com.br/ra/article/view/853>
- Lisboa Pinto, L. A., y Ribeiro Gomes, P. (2024). Marcos teóricos em educação patrimonial: arquivos, museus, práticas e temporalidades. *Ágora: Arquivologia em debate*, 34(69), 1-20. <https://agora.emnuvens.com.br/ra/article/view/1227>
- Marcotulio, L. L., y Monte, V. M. do. (2021). Algumas notas sobre o ensino de Paleografia no Brasil. *Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información*, 35(87), 57-84. <https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2021.87.58291>
- Marin Martinez, J. S. (2024). Producción académica en archivística en revistas científicas (2019-2023). *Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información*, 38(101), 39-56.
<https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2024.101.58919>
- Mariz, A. C. A., y Almeida, R. H. S. (2015). Os estágios na educação superior e a lei n. 11.788: um estudo de caso na área da arquivologia. *Ágora: Arquivologia em debate*, 25(50), 102-135. <https://agora.emnuvens.com.br/ra/article/view/535>
- Martínez Rider, R. M., Mata Puente, A., y Oliva Cruz, E. O. (2018). Perfil del docente de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. *Bibliotecas*, 36(1), 1-17. <https://doi.org/10.15359/rb.36-1.6>

- Montero Bustabad, P. (2022). Fortalecimiento del vínculo entre la EBDI y los graduados de la carrera de bibliotecología y gestión de la información de la Universidad Nacional de Costa Rica. *Bibliotecas*, 40(2), 29-29. <https://doi.org/10.15359/rb.40-2.2>
- Montero Bustabad, P. (2024). Propuesta de Estrategia para la vinculación y seguimiento de las personas graduadas de los planes de estudio de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la Universidad Nacional de Costa Rica (2022-2026). *Bibliotecas*, 42(1), 1-37. <https://doi.org/10.15359/rb.42-1.3>
- Morales Campos, E. (2017). La Escuela Interamericana de Bibliotecología y su influencia en América Latina. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 40(2), 189-200. <https://doi.org/10.17533/udea.rib.v40n2a07>
- Moro Cabero, M., y Llanes Padrón, D. (2018). La importancia de la normalización para el ejercicio profesional del archivista. *Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información*, 32(74), 193-223. <https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2018.74.57919>
- Múnera Torres, M. T. (2018). Algunas tendencias de la formación bibliotecológica en América Latina. *Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información*, 32(74), 101-122. <https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2018.74.57912>
- Múnera Torres, M. T., Jaramillo, O., y Moncada Patiño, J. D. (2014). Procesos de autoevaluación en la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, en clave de investigación. *Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información*, 28(62), 123-141. [https://doi.org/10.1016/S0187-358X\(14\)72569-9](https://doi.org/10.1016/S0187-358X(14)72569-9)
- Múnera Torres, M. T., Salazar Álvarez, L. M., y Osorio Osorio, A. S. (2022). Estudio inicial de un chatbot para estudiantes de la modalidad virtual de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. *Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información*, 36(90), 13-30. <https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2022.90.58452>
- Nesmith, T. (2015). Toward the Archival Stage in the History of Knowledge. *Archivaria*, (80), 119-145. <https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/13546>
- Oliva-Cruz, E., y Mata-Puente, A. (2022). Uso de las habilidades digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje en ciencias de la información en un entorno virtual durante la pandemia por Covid 19. *Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información*, 36(93), 177-193. <https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2022.93.58627>
- Peña, T., Castellano, Y., Díaz, D., y Padrón, W. (2016). Las Prácticas Profesionales como potenciadoras del perfil de egreso. Caso: Escuela de Bibliotecología y Archivología de la Universidad del Zulia. *Paradigma*, 37(1), 211-230.

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1011-22512016000100011&lng=es&nrm=iso&tlng=es

- Pereira, L. P. de B., Rockembach, M., y Linden, L. L. (2023). Relações entre histórias em quadrinhos e difusão na Arquivologia. *Ágora: Arquivologia em debate*, 33(67), 1-29. <https://agora.emnuvens.com.br/ra/article/view/1168>
- Pérez-Parejo, R., Gutiérrez-Cabezas, Á., Soto-Vázquez, J., Jaraíz-Cabanillas, F. J., y Gutiérrez-Gallego, J. A. (2019). Hábitos de lectura de los estudiantes de la Universidad de Extremadura (España). Aproximación estadística. *Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información*, 33(79), 119-147. <https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2019.79.57980>
- Pirela Morillo, J. E. (2018). Modelos educativos y perfiles de los docentes de Bibliotecología y Ciencia de la Información en Venezuela. *Bibliotecas*, 36(1), 1-19. <https://doi.org/10.15359/rb.36-1.3>
- Pirela Morillo, J. E., Pulido Daza, N. J., Almarza Franco, Y. M., y Suárez Castañeda, G. (2020). Autoevaluación para la reacreditación del Programa Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de La Salle-Bogotá. *Investigación bibliotecológica*, 34(84), 203-218. <https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2020.84.58173>
- Pirela Morillo, J. E., Sierra Escobar, L. F., y Almarza Franco, Y. M. (2023). Diseño de un Programa Virtual en Archivística e Inteligencia de Negocios para la Universidad de La Salle, Bogotá-Colombia. *Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud*, 34. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2307-21132023000100002&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Pirela Morillo, J. E., Sierra Escobar, L. F., y Almarza Franco, Y. M. (2022). Propuesta de un Programa Virtual en Bibliotecología y Estudios de la Información para la Universidad de La Salle, Bogotá-Colombia. *Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información*, 36(90), 67-85. <https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2022.90.58460>
- Pirela Morillo, J. E., Prieto Cante, C. E., y Pulido Daza, N. J. (2017). Evaluación del perfil profesional en Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de La Salle, Colombia, desde la perspectiva de los egresados. *Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud*, 28(4), 1-18. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2307-21132017000400003&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Pirela Morillo, J. E., y Cortés Vera, J. de J. (2014). El desarrollo de competencias informacionales en estudiantes universitarios. Experiencia y perspectivas en dos

universidades latinoamericanas. *Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información*, 28(64), 145-172.
[https://doi.org/10.1016/S0187-358X\(14\)70913-X](https://doi.org/10.1016/S0187-358X(14)70913-X)

Pirela Morillo, J. E., y Pulido Daza, N. J. (2018). Actualización curricular del Programa de Sistemas de Información y Documentación de la Universidad de La Salle- Colombia. *Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información*, 32(74), 145-169. <https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2018.74.57924>

Presser, N. H., Paula, S. L. de, Santos, R. N. M. dos, y Araújo, J. R. da S. (2015). Mediação da informação: uma análise das competências atitudinais requeridas do profissional de informação. *Ágora: Arquivologia em debate*, 25(50), 172-190.
<https://agora.emnuvens.com.br/ra/article/view/523>

Qin, Z., Qu, C., y Hawkins, A. (2021). The Three-Character Classic of Archival Work: A brief overview of Chinese archival history and practice. *Archival Science*, 21(1), 97-116.
<https://doi.org/10.1007/s10502-020-09344-x>

Ramírez-Chica, C., Sáenz-Giraldo, A., García-Morales, C., y Pulgarín-Gallego, M. (2025). Enfoques teóricos de valoración documental y su influencia en Colombia (1989-2019). *Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información*, 39(102), 169-187.
<https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2025.102.58961>

Robles-Francia, V. H., De la Cruz-Caballero, A. M., y Cordero, A. T. (2020). El uso de las TIC y la lectura en la educación pública superior mexicana. *Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información*, 34(83), 55-69.
<https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2020.83.58139>

Roussain, J. (2020). Pedagogue in the Archive: Reorienting the Archivist as Educator. *Archivaria*, (90), 70-111. <https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/13757>

Sánchez Díaz, M. (2015). Diagnóstico de las competencias informacionales en Ciencias de la Información desde la percepción del estudiante de la Universidad de la Habana. *Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información*, 29(67), 201-218. <https://doi.org/10.1016/j.ibbai.2016.02.042>

Silva, E. P. da, Oliveira, L. da C., y Gomes, P. R. (2024). Desafios e perspectivas na implementação da gestão de documentos em programas de pós-graduação. *Ágora: Arquivologia em debate*, 34(69), 1-16.
<https://agora.emnuvens.com.br/ra/article/view/1259>

Soyka, H. A., y Wilczek, E. (2020). Ten years of Archival Education and Research Institutes: A snapshot of scholarship. *Archival Science*, 20(3), 221-244.
<https://doi.org/10.1007/s10502-020-09331-2>

-
- Sweeney, S., y Avery, C. (2021). Write Us into the Story: Archives and Archivists in Narratives for Children. *Archivaria*, (92), 140-159.
<https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/13823>
- Swiderski, G., y Araujo, F. (2021, agosto 12). La formación archivística en la Universidad de Buenos Aires. *VI Jornadas de Intercambio y Reflexión acerca de la Investigación en Bibliotecología*, La Plata.
https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.14272/ev.14272.pdf
- Ulate Montero, J. (2024). Análisis y diseño de un sistema de información para la gestión administrativa, docente y curricular para la Escuela de Bibliotecología y Documentación e Información (SIGAB). *Bibliotecas*, 42(1), 1-30.
<https://doi.org/10.15359/rb.42-1.2>
- Vallejo Sierra, R. H. (2016). Hacia una formación común en Bibliotecología: el caso colombiano. *Bibliotecas*, 34(2), 1-28. <https://doi.org/10.15359/rb.34-2.4>
- Vallejo Sierra, R. H. (2020). Propuesta para estudiar las profesiones de la información: una contribución al análisis desde el proceso de profesionalización de la bibliotecología. *Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información*, 34(83), 85-101. <https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2020.83.58092>
- Vallejo Sierra, R. H., y Pirela Morillo, J. E. (2022). Itinerarios en la construcción histórico-institucional de la archivística como disciplina y profesión en Colombia. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 45(3), 1-12.
<https://doi.org/10.17533/udea.rib.v45n3e344960>
- Vallejo Sierra, R. H., y Pirela Morillo, J. E. (2022). Formación Archivística en Colombia: una mirada comparativa desde la política pública nacional sobre gestión documental. *Investigación bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información*, 36(92), 59-83. <https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2022.92.58514>

Créditos

Elaboración de la estrategia de búsqueda: Antonela Isoglio.

Consultas a los recursos de información: Antonela Isoglio.

Análisis del corpus bibliográfico: Andrea Giomi, Horacio Etchichury, Andrea Guevara, Ulises Cruellas Rossi, Diego Lezana, María Florencia Romero, Claudio Trucco, Noelia García, y Antonela Isoglio.

Redacción de las conclusiones: Antonela Isoglio.

Preparación del informe técnico: Antonela Isoglio.

El documento *Revisión bibliográfica sistematizada para la renovación del Plan de Estudios 2000 de la Licenciatura en Archivología: Informe Técnico* fue elaborado en noviembre de 2025 y se encuentra regulado bajo la siguiente licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

